

Gesetzliche Haftung der Repositorienbetreiber und Wirkung von Haftungsfreistellungen

Gutachten im Auftrag des Projekts IUWIS
(Infrastruktur für Wissenschaft und Bildung in Sachen Urheberrecht)

Autor: Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Virginia)
Institut: Georg-August-Universität Göttingen
Datum: 8. Juni 2011

Das Vorhaben IUWIS, die Entstehung dieser Broschüre und des ihr zugrunde liegenden Rechtsgutachtens wurden mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt.

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung und Auftrag	1
B. Gesetzliche Haftung der Repositorienbetreiber	3
I. Haftungsgrundlagen im Urheberrecht	4
1. Unterlassungs- und/oder Beseitigungsanspruch, §97 Abs. 1 UrhG	4
2. Schadensersatz, §97 Abs. 2 UrhG	4
II. Haftungsprivilegierung nach TMG	4
1. Repitorium als Diensteanbieter, §2 S.1 Nr.1 TMG	5
a) Abgestufte Privilegierung nach TMG	6
2. Repitorium als Content Provider	7
a) Relevante Kriterien	7
b) Begutachtungsverfahren vor Veröffentlichung	8
aa) „Peer Review“ Verfahren	8
bb) Offene Review-Verfahren	9
c) Kein vorausgehendes Begutachtungsverfahren	11
d) Disclaimer	14
e) Zusammenfassung	14
3. Speicherung fremder Informationen für einen Nutzer, §10 TMG (Hosting)	15
III. Aktivlegitimation – wer kann klagen?	15
1. Urheber	15
2. Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte	16
IV. Haftung als Content Provider (Regelfall)	18
1. Schadensersatz, §97 Abs. 2 UrhG	18
a) Verletzungshandlung	18
aa) Öffentliches Zugänglichmachen, 19a UrhG	18

1.	Eingriff	18
2.	Schranken	19
bb)	Vervielfältigung, §16 UrhG	20
1.	Eingriff	20
cc)	Schranken	20
1.	§53 UrhG	20
2.	§53a UrhG	21
b)	Rechtswidrigkeit	21
c)	Verschulden	22
aa)	Fahrlässigkeitsmaßstab	22
bb)	Konkretisierung von Prüfungspflichten für Repositorien	22
1.	Allgemeine Anforderungen	22
2.	Gesteigerte Gefährdung der Recht- einhaber	23
3.	Soziale Nützlichkeit und Infor- mationsfreiheit	24
4.	Prüfungsmöglichkeiten	26
cc)	Kenntniserlangung von der Urheberrechts- widrigkeit vor der Veröffentlichung	27
dd)	Kenntniserlangung nach Veröffentlichung	29
d)	Schaden	29
2.	Unterlassung	30
a)	Bereits erfolgte Verletzung	30
b)	Drohende Verletzung	31
c)	Abmahnung	32
V.	Haftung als Host Provider	32
VI.	Zusammenfassung	34
C. Regress und Wirkung von Haftungsfreistellungen		35
I.	Gesetzliche Rückgriffsmöglichkeit bei Gesamtschuldern	36
1.	Vorliegen von Gesamtschuld (§840 BGB)	36
a)	Plagiat	36
b)	Autor mit Verlagsvertrag	36
aa)	Vorsatzhaftung	36
bb)	Fahrlässigkeitshaftung	37
cc)	Gleichstufigkeit	38
2.	Regress im Innenverhältnis §426 BGB	38
a)	Ausgleichsanspruch 426 Abs. 1 BGB	39
aa)	Gesetzliche Ausgleichsregeln	39

bb)	Vertragliche Ausgleichsregeln, insbesondere Haftungsfreistellung im Innenverhältnis	40
3.	Forderungsübergang §426 Abs. 2 BGB	42
II.	Haftungsfreistellung mit Wirkung im Außenverhältnis	42
III.	Besonderheiten bei Vorliegen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses	43
1.	Anwendung der Haftungsbeschränkung im Arbeitsverhältnis im Innenverhältnis	43
2.	Haftungsfreistellung nach außen	45
IV.	Zusammenfassung	45
D. Fazit		47

Einleitung und Auftrag

Das folgende Gutachten wurde im Auftrag des Projekts IUWIS aufgrund einer Anfrage des Projektleisters, Prof. Dr. Rainer Kuhlen, vom Januar 2011 erstellt. Es basiert auf einem Katalog von 9 Fragen und Unterfragen, die der Bearbeitung zugrunde liegen. Erste Ergebnisse wurden auf einem Workshop an der Universität Osnabrück am 2.3. vorgestellt. Die daraufhin erfolgten Fragen und Anregungen sind in die weitere Bearbeitung eingeflossen.

Das Gutachten gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird die gesetzliche Haftung der Betreiber von institutionellen Repositorien für Urheberrechtsverletzungen behandelt. Im zweiten Teil wird näher darauf eingegangen, wie der Innenausgleich zwischen dem Autor des urheberrechtswidrigen Werkes und dem Repositorienbetreiber erfolgt, und ob gegebenenfalls eine Haftungsfreistellung des Repositorienbetreibers erreicht werden kann. Die Bearbeitung konzentriert sich auf Urheberrechtsverletzungen. Eine mögliche Verletzung von kennzeichenrechtlichen oder Persönlichkeitsrechtlichen Haftungsgrundlagen wird nicht gesondert geprüft¹. Gleiches gilt für Fragen des anwendbaren Rechts im Rahmen des Internationalen Privatrechts.

¹Dazu Weber, Haftungsrechtliche Risiken beim Betrieb institutioneller Repositorien, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 149, 158 ff., 170 ff.

Gesetzliche Haftung der Repositorienbetreiber

I.	Haftungsgrundlagen im Urheberrecht	4
1.	Unterlassungs- und/oder Beseitigungsanspruch, §97 Abs. 1 UrhG	4
2.	Schadensersatz, §97 Abs. 2 UrhG	4
II.	Haftungsprivilegierung nach TMG	4
1.	Repositorium als Diensteanbieter, §2 S.1 Nr.1 TMG	5
2.	Repositorium als Content Provider	7
3.	Speicherung fremder Informationen für einen Nutzer, §10 TMG (Hosting)	15
III.	Aktivlegitimation – wer kann klagen?	15
1.	Urheber	15
2.	Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte	16
IV.	Haftung als Content Provider (Regelfall)	18
1.	1. Schadensersatz, §97 Abs. 2 UrhG	18
2.	Unterlassung	30
V.	Haftung als Host Provider	32
VI.	Zusammenfassung	34

Bevor näher auf die Haftung des Repositorienbetreibers eingegangen wird, soll zunächst ein kurzer Überblick über die möglichen Haftungstatbestände im Falle einer Urheberrechtsverletzung gegeben werden.

I. Haftungsgrundlagen im Urheberrecht

Die zentrale Haftungsnorm im Urheberrecht ist §97 UrhG.

1. Unterlassungs- und/oder Beseitigungsanspruch, §97 Abs. 1 UrhG

Gem. §97 Abs. I S.1 UrhG kann derjenige, der das Urheberrecht oder ein anderes nach dem Urhebergesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Dabei besteht der Anspruch auf Unterlassung gem. §97 Abs. I S.2 UrhG auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht (sog. vorbeugender Unterlassungsanspruch).

2. Schadensersatz, §97 Abs. 2 UrhG

Im Falle einer schuldhaften Verletzung eines Urheberrechts oder eines sonstigen nach dem Urhebergesetz geschützten Rechts, kann der Verletzer gem. §97 Abs. II S.1 UrhG auf Ersatz des durch die Verletzung entstandenen Schadens in Anspruch genommen werden.

II. Haftungsprivilegierung nach TMG

Bevor im Einzelnen geprüft wird, inwiefern die oben genannten Anspruchsgrundlagen eine Haftung des Repositorienbetreibers begründen können, muss zunächst untersucht werden, ob und inwieweit die Hochschulen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen als die für den Repositorienbetrieb verantwortlichen juristischen Personen von den Haftungsprivilegierungen der §§8 ff. Telemediengesetz (TMG) erfasst werden.

Nach §§8 ff. TMG werden Diensteanbieter in abgestuftem Umfang von einer anderweitig begründeten Haftung freigestellt. Diese Freistellung erfasst auch eine ansonsten begründete urheberrechtliche Haftung. Zwar herrscht in der juristischen Diskussion Uneinigkeit darüber, ob die §§8 ff. TMG quasi als „Filter“ vor die Prüfung des jeweiligen Anspruchs gestellt werden, oder ob sie als Rechtfertigungsgrund zu verstehen sind. Für die Frage nach der Haftung spielt dies im Ergebnis und damit für die Praxis jedoch keine Rolle. Vielmehr ist von Bedeutung, ob der Betreiber eines Repositoriums als Diensteanbieter iS des Gesetzes zu qualifizieren ist und welchen Haftungsprivilegierungen der §§8 ff. TMG er unterfällt.

1. Repository als Diensteanbieter, §2 S.1 Nr.1 TMG

Gem. §2 S.1 Nr.1 TMG versteht man unter einem Diensteanbieter jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt. Unter Telemedien fallen gem. §1 Abs. 1 S.1 TMG alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach §3 Nr.24 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) sind, die die nur die Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bereitstellen, oder es sich um telekommunikationsgestützte Dienste nach §3 Nr.25 TKG oder Rundfunk nach §2 des Rundfunkstaatsvertrages (RstV) handelt. Es hat also eine Negativabgrenzung zu den Bereichen des Rundfunks und der Telekommunikation stattzufinden.

Gem. §2 Abs. 1 S.1 RstV versteht man unter Rundfunk einen linearen Informations- und Kommunikationsdienst. Dabei geht es um die für die Allgemeinheit zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendepfades unter Benutzung elektronischer Schwingungen. Beim Betrieb eines Repositoriums fehlt es bereits an dem Merkmal der Linearität. Anders als beim Rundfunk, kann der Nutzer selbst entscheiden, welche Informationen er aufrufen möchte, und muss nicht einem vorgegebenen Programmplan folgen. Vielmehr steht bei einem Repository die individuelle Suche und Abrufbarkeit von Informationen im Vordergrund².

Ferner handelt es sich bei einem Repository auch nicht um einen Telekommunikationsdienst i.S.d. §3 Nr. 24 TKG, da es bei dem Betrieb eines Repositoriums nicht ausschließlich um die Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze geht. Vielmehr steht die Zurverfügungstellung bestimmter Informationen und Inhalte für die Öffentlichkeit im Vordergrund. Auch handelt es sich bei einem Repository nicht um einen telekommunikationsgestützten Dienst, also einen Dienst, der keinen räumlich und zeitlich trennbaren Leistungsfluss auslöst, sondern bei dem die Inhaltsleistung noch während der Telekommunikationsverbindung erfüllt wird (§3 Nr. 25 TKG). Hierunter fallen primär Telefon oder Sprachmehrwertdienste³.

Danach ist der Betreiber eines Repositoriums als Diensteanbieter i.S.d. §2 S.1 Nr.1 TMG zu qualifizieren⁴. Insoweit sind die Haftungsprivilegierungen des TMG also anwendbar.

²Weber, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S.162.

³Heckmann in: jurisPK-Internetrecht, Kapitel 1.1, Rn.46.

⁴So auch Weber, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 162, allerdings bezogen auf das TDG(2001).

a) Abgestufte Privilegierung nach TMG

In Betracht kommt zunächst eine Privilegierung nach §10 TMG, der die Verantwortlichkeit des sog. Host Providers regelt. Der Host Provider stellt die nötige Infrastruktur zur Verfügung, um fremde Inhalte Dritter zum Abruf bereitzuhalten. Erfasst werden in erster Linie Provider, die ihren Kunden Speicherplatz und Rechnerkapazitäten zur Verfügung stellen, damit die Kunden eigene Inhalte auf dem Server des Providers ablegen und allgemein zum Abruf bereitstellen können⁵. Der Host Provider bietet damit den technischen Raum für Präsenz und Abrufbarkeit inhaltlicher Angebote im Internet⁶.

§10 TMG regelt die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters, der fremde Informationen für seine Nutzer speichert. Eine Haftung für diese Informationen besteht solange nicht, als der Host Provider von der rechtswidrigen Handlung oder der Information keine Kenntnis hat und ihm im Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich wird, §10 S.1 Nr.1 TMG. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH gilt dies allerdings nicht für Unterlassungsansprüche⁷. Hier bleibt es bei den jeweiligen Haftungsgrundlagen, wobei insoweit auch eine mittelbare Haftung nach der sog. Störerhaftung in Betracht kommt⁸.

In der Regel richten die Hochschulen, sowie andere Bildungs- und Forschungseinrichtungen einen Dokumenten und Publikationsserver ein, über den wissenschaftliche Fachliteratur, wie z.B. frei zugängliche Beiträge in Elektronischen Zeitschriften, Preprints oder Online-Versionen von Beiträgen aus Zeitschriften und Büchern (Post Prints) frei zur Verfügung gestellt werden. Diese Tätigkeit könnte zu der Annahme verleiten, dass der Betreiber eines Repositoriums als Host Provider einzuordnen wäre. Dies setzt nach §10 TMG aber voraus, dass es sich zum Einen bei den Informationen um „fremde Informationen“ handelt, die zum Anderen „für einen Nutzer gespeichert“ werden.

Es ist bereits fraglich, ob der Repositorienbetreiber fremde Informationen speichert. Es könnte sich bei den auf dem Publikationsserver gespeicherten Daten vielmehr um eigene Informationen handeln. An dieser Stelle muss eine für die Haftung entscheidende Weichenstellung erfolgen. Nach §7 Abs. 1 TMG sind Diensteanbieter für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen in vollem Umfang verantwortlich. Danach unterliegt der sog. Content Provider keiner Haftungsprivilegierung. Unter den Begriff des Content Providers (content [engl.] = Inhalt) lassen sich diejenigen Diensteanbie-

⁵Stadler, Haftung für Informationen im Internet, S. 33, Rn. 11.

⁶Heckmann in: jurisPK-Internetrecht, Vorbem. Kapitel 1.7, Rn. 50.

⁷BGH, K&R 2004, 486; BGH K&R 2007, 387, 389; BGH KR 2008, 435, 437; BGH, GRUR 2007, 890.

⁸Vgl. Schrickler/Wild, Urheberrecht, §97 Rn. 69 ff.

ter einordnen, die eigene Inhalte, Produkte oder Dienste auf den Servern von Host Providern oder auf eigenen Rechnern bereithalten⁹. Das Anbieten eigener rechtswidriger Informationen und Inhalte ist immer auch gleichzeitig eine eigene Urheberrechtsverletzung, und die Haftungsprivilegierungen der §§8 ff. TMG greifen nicht¹⁰.

2. Repository als Content Provider

a) Relevante Kriterien

Der Rechtsbegriff der Information ist dabei weit auszulegen. Informationen i.S.d. TMG sind alle Daten, die überhaupt transportiert oder gespeichert werden können, unabhängig davon, ob sie unmittelbar oder mit Hilfsmitteln (wie z.B. einer speziellen Software) gelesen, angehört oder angesehen werden können¹¹. Aus Sicht des Diensteanbieters muss es sich um „eigene“ Informationen handeln. Man unterscheidet dabei zwischen originär eigenen und zu eigen gemachten Informationen¹². Originär eigene Informationen sind solche, die vom Diensteanbieter tatsächlich selbst erzeugt wurden¹³. Zu eigen macht sich der Diensteanbieter eine Information, wenn er sich mit dem fremden Inhalt oder der fremden Information derart nach außen hin identifiziert, dass er die Verantwortung für den gesamten Inhalt oder für bewusst ausgewählte Teile davon übernimmt¹⁴. Die wichtigsten Kriterien, auf die dabei abgestellt wird, sind die Art der Datenübernahme, ihr Zweck und die konkrete Präsentation der Inhalte durch den Übernehmenden, wobei es hier auf die Gesamtschau des jeweiligen Angebots aus der Perspektive eines verständigen Durchschnitts-Nutzers ankommt¹⁵.

Nach Umsetzung E-Commerce-Richtlinie muss stärker auch danach gefragt werden in welchem Maße der Anbieter aktiv die Informationsübermittlungs- und -speichervorgänge steuern, veranlassen und beeinflussen kann, einschließlich der Inhalte und der Adressaten der Informationen¹⁶. Art. 14 Abs. 2 ECRL stellt stärker als die deutsche Gesetzesfassung auf die technischen Vorgänge des Einstellens ab, so dass in Abkehr von der zur bisherigen Rechtslage erfolgenden inhaltlichen Bewertung ein Abstellen auf die Herrschaftsmacht über die Information und deren Auswahl gefordert wird¹⁷. Auch wenn die Rechtsprechung

⁹Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, S. 10, Rn. 14.

¹⁰Volkmann, Die zivilrechtliche Störerhaftung im Internet, S. 72.

¹¹Spindler, NJW 2002, 921, 922.

¹²Heckmann in: jurisPK-Internetrecht, Kapitel 1.7, Rn. 8 ff..

¹³Ufer, Die Haftung der Internet Provider nach dem Telemediengesetz, S. 51.

¹⁴Heckmann in: jurisPK-Internetrecht, Kapitel 1.7, Rn. 14.

¹⁵BGH GRUR 2010, 616 – marions-kochbuch.de; Heckmann in: jurisPK-Internetrecht, Kapitel 1.7, Rn.12; Köhler/Arndt/Fetzer, Recht des Internet, 6. Auflage 2008, S. 244.

¹⁶Spindler, MMR 2004, 440, 441.

¹⁷Hoeren, MMR 2004, 647.

bisher am dargestellten Verständnis des inhaltlichen Zu-Eigenmachens festhält, wird man richtlinienkonform die technische Seite mit einbeziehen müssen¹⁸. In Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH zur Bestimmung der Werknutzeigenschaft im Urheberrecht, ist es von tragender Bedeutung, ob der Repositorienbetreiber lediglich technischer Vermittler für einen Dritten ist, der sich als Werknutzer dieser technischen Leistung bedient, oder ob der Repositorienbetreiber selbst Werknutzer ist¹⁹. Eine rein passive Kontrollmöglichkeit soll danach für ein Zu-Eigen-Machen noch nicht ausreichen²⁰.

Die Frage danach, wann ein Zueigenmachen vorliegt, hängt demzufolge entscheidend von der Art und Weise ab, wie die Veröffentlichung auf dem Publikationsserver erfolgt. Insbesondere ist von Bedeutung, ob und mit welcher Intensität zuvor eine Auswahl bzw. Prüfung der zu veröffentlichenden Werke durch die Hochschule vorgenommen wird. Für das Eingreifen einer Haftungsprivilegierung ist also zu differenzieren, inwieweit die Hochschule als verantwortliche Betreiberin des Repositoriums die auf dem Publikationsserver zu publizierenden Werke in einem Begutachtungsverfahren in Bezug auf die wissenschaftliche Qualität unterwirft.

b) Begutachtungsverfahren vor Veröffentlichung

aa) „Peer Review“ Verfahren Eine Möglichkeit für die Qualitätssicherung der zu veröffentlichen Werke ist das sog. „Peer Review“ Verfahren. Dabei werden unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet wie der Autor herangezogen, um die Richtigkeit und Fundiertheit der wissenschaftlichen Arbeit, das Einhalten von wissenschaftlichen Standards zu überprüfen, sowie dafür zu sorgen, dass irrelevante und auch falsche Ergebnisse aus dem wissenschaftlichen Kommunikations- und Publikationsprozess herausgehalten werden²¹.

Findet ein solches „Peer Review“ Verfahren statt, wird man den Repositorienbetreiber als Content Provider ansehen und ihm die Privilegierung des §10 TMG absprechen müssen. Dieser trifft nämlich eine bewusste Vorauswahl hinsichtlich der Information²². Die Hochschule als Repositorienbetreiber erlangt dabei insbesondere positive Kenntnis von den konkreten Inhalten (ggf. über Wissenszurechnung der Gutachter nach §166 Abs. 1 BGB analog). Im Sinne der Sicherung von Qualitätsstandards der veröffentlichten Werke und des eigenen

¹⁸Vgl. Spindler/Schuster/Hoffmann, Recht der elektronischen Medien, 2. Aufl. 2011, §7 TMG Rn. 21.

¹⁹Zur Abgrenzung zwischen Werknutzer und technischer Vermittler mit Bezug auf die Rechtsprechung des BGH: Wimmers/Schulz, CR 2008, 170, 174.

²⁰Spindler, MMR 2004, 440, 442.

²¹Andermann/Degkwitz, Bibliothek 2004, S. 53 (http://www.bibliothek-saur.de/2004_1/035-059.pdf).

²²Exemplarisch dafür der Publikationsprozess der Hamburger University Press: <http://hup.sub.uni-hamburg.de/publikationsprozess/arbeitschritte/>

Renommees möchte die Hochschule also gerade nicht jede beliebige Information öffentlich zugänglich machen. Es sollen nur solche Werke publiziert werden, die den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen, also insbesondere keine Urheber- oder sonstige Rechte Dritter verletzen. Zusätzlich soll durch die Qualitätssicherung sichergestellt werden, dass in einem Publikationsmedium ein bestimmter Level an Relevanz, Originalität und Qualität erreicht wird²³. Bereits in diesem Bestreben kann eine bewusste Verantwortungsübernahme und damit ein Zueignen fremder Informationen zu sehen sein²⁴.

Dies macht auch ein Vergleich mit dem Fall des Betreibers einer Pressedatenbank deutlich. In einem vom LG Frankenthal zu entscheidenden Fall ging es um die Frage, ob der Betreiber einer Pressedatenbank für Urheberrechtsverletzungen Dritter einzustehen habe²⁵. Auf der Webseite des Betreibers der Pressedatenbank konnten entgeltlich Pressartikel abgerufen werden. Diese Artikel wurden ohne einheitliche Autorenenennung von einer Vielzahl von Verlagen, mit denen der Betreiber der Datenbank kooperierte, völlig selbstständig in diese eingegeben und gepflegt, wobei die Verlage vertraglich versicherten, die hierfür notwendigen Verwertungsrechte zu besitzen. Das LG Frankenthal stellte fest, dass sich der Betreiber der Datenbank im Falle einer Urheberrechtsverletzung durch einen Dritten auf die Privilegierung des §10 TMG berufen könne. Der Betreiber der Pressedatenbank sei ein Host-Provider, da er lediglich fremde Informationen ohne Einflussnahme weiterleite, was für die Nutzer auch erkennbar sei, da sich sowohl in der Trefferliste als auch in den Artikeln selbst ein Hinweis auf die Zeitung befinde, in der der Artikel veröffentlicht worden ist²⁶. Die Tätigkeit des Repositorienbetreibers dagegen erschöpft sich nicht in der bloßen Bereitstellung von Speicherplatz, sondern beinhaltet eine eigene Einflussnahme. Diese erreicht mit der bewussten Auswahl der zu veröffentlichenden Werke eine große Intensität. Man kann den Repositorienbetreiber in diesem Fall nicht als Host, sondern nur als Content Provider ansehen.

bb) Offene Review-Verfahren Das traditionelle „Peer Review“ Verfahren hat allerdings vielfach Kritik erfahren, wobei insbesondere die Langsamkeit des Prozesses, die hohen Kosten für die Begutachtung, die fehlende Objektivität der Begutachtung, die mögliche Befangenheit der Gutachter, die Missbrauchsanfälligkeit sowie das Fehlen von Mechanismen zur Aufdeckung von vorsätzlichen

²³Müller, Peer Review Verfahren zur Qualitätssicherung von Open-Access-Zeitschriften - Systematische Klassifikation und empirische Untersuchung, S. 34 (<http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/mueller-uwe-thomas-2008-12-17/PDF/mueller.pdf>).

²⁴Weber, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 164.

²⁵LG Frankenthal 6. Zivilkammer, Urteil vom 16.05.2006 – 6 O 541/05.

²⁶LG Frankenthal 6. Zivilkammer, Urteil vom 16.05.2006 – 6 O 541/05.

Fehlern, Mängeln und Täuschungen bemängelt wurden²⁷. Deswegen haben sich hinsichtlich der Begutachtung weitere Verfahren entwickelt, die im Folgenden unter dem Gesichtspunkt des Zueignemachens von Informationen Dritter näher untersucht werden sollen.

Insbesondere das sog. „Open Peer Commentary“ oder auch „Collaborative Peer Review“ Verfahren bedarf der näheren Betrachtung. Beim „Open Peer Commentary“ handelt es sich um ein Verfahren zur Qualitätssicherung der auf den Repositorien zu veröffentlichenden wissenschaftlichen Werke, bei dem der traditionelle Begutachtungsprozess durch unabhängige Gutachter durch eine strukturierte offene Diskussion von Gutachtern, Autoren, und anderen Interessierten in einem elektronischen Forum ergänzt wird²⁸. Diese Form der Qualitätssicherung wird bspw. von der Open Access Fachzeitschrift *Atmospheric Chemistry And Physics*²⁹ praktiziert. Es erfolgt in der Regel ein zweistufiger Publikationsprozess mit öffentlichem Peer Review und interaktiver Diskussion. Dabei werden Manuskripte auf der ersten Stufe sofort als sog. „Discussion Paper“ im Online Forum des Repositorienbetreibers veröffentlicht, wo sie dann durch bestellte Fachgutachter und andere Interessierte der wissenschaftlichen Gemeinschaft kommentiert werden. Der Autor hat dabei die Möglichkeit auf die Kommentare zu antworten. Sowohl die Kommentare als auch die Antworten sind in dem elektrischen Forum für Interessierte einsehbar. Auf der zweiten Stufe werden Überarbeitung und Fachbegutachtung der Manuskripte auf die gleiche Weise komplettiert wie in traditionellen Zeitschriften – wenn nötig unter Iteration von Revision und Begutachtung³⁰. Erst wenn die Editoren ein revidiertes Manuskript akzeptieren, wird dieses als „Final Paper“ im Journal veröffentlicht³¹.

Auch bei dieser Form des Begutachtungsprozesses liegt das entscheidende Auswahlrecht beim Repositorienbetreiber. Er entscheidet aufgrund der vorangegangenen öffentlichen Begutachtung und der möglicherweise vorgenommenen Überarbeitung des zu veröffentlichenden Werkes, ob dieses tatsächlich veröffentlicht wird. Der Repositorienbetreiber hat damit, anders als beim reinen Hosting, bei dem nur die nötige Infrastruktur zur Speicherung von Informationen geboten wird, die tatsächliche Organisationsgewalt. Damit findet auch beim „Open Peer Review“ auf der zweiten Stufe des Veröffentlichungsverfahrens eine bewusste Auswahl hinsichtlich der zu veröffentlichenden Information statt. Das wieder-

²⁷Dazu ausführlich mit weiteren Nachweisen: Andermann/Degkwitz, *Bibliothek* 2004, S. 54 (http://www.bibliothek-saur.de/2004_1/035-059.pdf), Müller, *Peer Review Verfahren zur Qualitätssicherung*, S. 78.

²⁸Gute Übersicht bei: Pöschel in: Hornbostel/Simon, „Wie viel (In-) Transparenz ist nötig? Peer Review Revisited“, S. 44.

²⁹www.atmos-chem-phys.org.

³⁰Pöschel in: Hornbostel/Simon, „Wie viel (In-) Transparenz ist nötig? Peer Review Revisited“, S. 43.

³¹Pöschel in: Hornbostel/Simon, „Wie viel (In-) Transparenz ist nötig? Peer Review Revisited“, S. 43.

um lässt den Repositorienbetreiber aus der Sicht eines objektiven Betrachters, ebenso wie beim traditionellen „Peer Review“, als den für die Informationen Verantwortlichen erscheinen. Ein „Open Peer Review“ ist damit als Begutachtungsverfahren ebenfalls nicht dazu geeignet, in den Genuss der Privilegierung des §10 TMG zu kommen, da auch in diesem Verfahren ein Zueigenmachen der Informationen Dritter zu sehen, der Repositorienbetreiber mithin als Content Provider einzuordnen ist.

c) Kein vorausgehendes Begutachtungsverfahren

Manche Repositorienbetreiber sehen von einem vorherigen Begutachtungsverfahren ab³². Das bedeutet aber nicht, dass keinerlei vorherige Prüfung stattfindet. Tatsächlich weist die Prüfungsintensität in der Praxis eine gewisse Bandbreite auf. In inhaltlicher Hinsicht werden bei Dissertationen überwiegend alle Arbeiten eingestellt, während bei Magisterarbeiten nur die besten eingestellt werden. Zum Teil werden solche Arbeiten eingestellt, die vom Fachbereich für gut angesehen werden, so dass also auch insoweit eine inhaltliche Kontrolle stattfindet. Auch wenn eine solche inhaltliche Kontrolle nicht stattfindet, gibt es doch zumindest bestimmte formale Anforderungen. Insoweit bedarf es in der Regel einer vorherigen Anmeldung und einer Freischaltung durch die Hochschule. So muss z.B. vor der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Werkes auf OPUS Hohenheim eine Anmeldung erfolgen³³. Dabei muss (als Pflichtangabe) Auskunft erteilt werden über den groben Inhalt des Werkes, den Verfasser sowie den Titel des Werkes und ISBN-Nummer, also bestimmte Metadaten. Darüber hinaus hat eine Angabe von Schlagwörtern zu erfolgen. Trotz fehlender vorheriger Begutachtung bekommt die Hochschule somit dennoch Kenntnis von dem wesentlichen Inhalt des wissenschaftlichen Werkes und hat auch das Letztentscheidungsrecht hinsichtlich der Veröffentlichung.

Der BGH hat bei einer Angebotsfreischaltung bei einem Internetauktionenhaus festgestellt, dass sich dieses die rechtswidrigen Inhalte des Anbietenden nicht zu eigen mache, da die Angebote der Versteigerer in einem automatisierten Verfahren eingestellt und eine vorherige Prüfung der Inhalte durch den Provider, die dazu führen würde, dass er sich Inhalte zu eigen mache, nicht statt fände³⁴. Durch das automatisierte Verfahren sowie den Hinweis auf die Fremdheit und auf die volle Verantwortlichkeit des Anbieters erfolgt eine hinreichende Distan-

³²So z.B. OPUS Hohenheim (<https://ub.uni-hohenheim.de/opus0.html>) oder Max Planck Society-eDoc Server (<http://edoc.mpg.de/>).

³³Siehe: OPUS Hohenheim (http://opus.ub.uni-hohenheim.de/uni/neu_allg.php?la=de&type=23&anzahl_creator_name=1&anzahl_publisher_inst=1&date_year=200&description2_lang=eng&jahr_pruef=200&lic=cc_by-nc-nd).

³⁴BGH, K&R 2004, 486, 491.

zierung³⁵.

Anders als z.B. bei der Angebotsfreischaltung bei einem Internetauktionshaus, erfolgt die Veröffentlichung auf dem Repositoryum aber in dem eben genannten Fall gerade nicht in einem automatisierten Verfahren. Vielmehr werden die online ausgefüllten Anmeldeformulare samt der Kurzbeschreibung „quasi von Hand“ geprüft (z.B. durch einen Betreuer, Fachbibliothekar). Dies geht über eine reine Zurverfügungstellung von Speicherplatz hinaus.

Der BGH hat noch einmal bekräftigt, dass es darauf ankommt, ob der Betreiber tatsächlich und nach außen hin sichtbar die inhaltliche Verantwortung für Inhalte übernommen hat³⁶. Das OLG Hamburg hatte in der Vorinstanz für den Betreiber einer User-Generated-Content-Plattform entschieden, dass ein Zu-Eigen-Machen auch dann in Betracht kommt, wenn erkennbar sei, dass ein Großteil der Inhalte nicht vom Plattformbetreiber stamme, wenn die Inhalte den Kern des redaktionellen Angebots darstellten, für den der Betreiber stünde und für den er im Außenverhältnis verantwortlich sei³⁷. Insofern sei das „Gesamtgepräge“ dieses Angebots zu unterscheiden etwa von eBay, denen es in erster Linie um Drittinhalte gehe. Zur Abgrenzung wurden folgende Kriterien herangezogen:

- Versehen der von Nutzern hochgeladenen Bilder mit dem Plattformlogo
- Fehlende Hinweise auf den Urheber der Information
- Umfassende Prüfung der eingesandten Inhalte durch eine eigene Redaktion
- Sicherung umfangreicher Nutzungsrechte durch AGB in Verbindung mit einem Angebot zur kommerziellen Weiternutzung durch den Betreiber

Der BGH hat diese Entscheidung bestätigt³⁸. Er führte aus, dass dann, wenn die Inhalte so dargestellt werden, dass die Grenze zwischen eigenen und fremden Inhalten verschwimmt, ein Zueigenmachen nahe liege. Abstrakt lässt sich diese Unterscheidung aber nur schwer ziehen. Deshalb kommt es immer auf die Umstände des Einzelfalls an. Der BGH stellte ab auf folgende Kriterien:

- Die Inhalte werden vor der Veröffentlichung redaktionell geprüft.
- Auf der Webseite wird auch darauf hingewiesen, dass die Inhalte vorab von der Redaktion bearbeitet werden können.
- Die Fotos werden mit dem eigenen Logo als Wasserzeichen versehen.

³⁵OLG Brandenburg, MMR 2004, 330.

³⁶BGH GRUR 2010, 616 – marions-kochbuch.de.

³⁷OLG Hamburg, GRUR-RR 2008, 230 - Chefkoch.

³⁸BGH GRUR 2010, 616 – marions-kochbuch.de.

- Die Betreiber der Plattform lassen sich ein sehr weit reichendes Nutzungsrecht an den Fotos der User einräumen.
- Die Rezepte der Nutzer stellen den „redaktionellen Kerngehalt“ der Webseite dar.

Anhand dieser Abgrenzungskriterien ließe sich die Tätigkeit der Repositorien unterschiedlich bewerten. Einerseits spricht für eine Privilegierung, dass sie erkennbar nur eine Plattform für Drittinhalte bereit stellen, auf die Urheber ausdrücklich hinweisen und keine eigenen kommerziellen Verwertungsinteressen verfolgen. Die Vorauswahl dient dann nur einer Grobkontrolle, ob die Rahmenbedingungen für eine Veröffentlichung auf dem Server erfüllt sind, aber keiner sonstigen inhaltlichen Überprüfung. Eine inhaltliche Bearbeitung ist meist nicht vorgesehen und die einzelnen Arbeiten werden nicht mit einem Logo versehen. Für diese restriktivere Auffassung sprechen auch die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit, der nicht-kommerzielle Charakter sowie die Gefährdung des gesamten Modells durch eine zu strenge Haftung³⁹.

Andererseits ist es für §7 TMG nicht Voraussetzung, dass eine kommerzielle Eigen-Verwertung der Inhalte vorgesehen ist, so dass der wissenschaftliche Charakter des Repositoriums noch nicht gegen dessen Anwendung spricht. Vielmehr wäre nach der angeführten Rechtsprechung wohl vor allem zu fragen, inwieweit solche Repositorien nach außen hin generell nur eine Plattform für Drittveröffentlichungen bereitstellen wollen, oder in gewisser Weise ein eigenes Informationsangebot bereitstellen, das vielleicht auch einen gewissen Wettbewerb zwischen verschiedenen Informationsanbietern begründet. Geht es auch um die eigene Reputation und dient die Vorauswahl in dieser Hinsicht auch einer Qualitätssicherung, so neigt sich die Bewertung hin zu einem Zu-Eigenmachen. Der BGH hat insoweit auch betont, dass allein die Erkennbarkeit der fremden Herkunft oder ein Hinweis darauf durch den Angebotsbetreiber noch nicht ausreicht, um eine für eine Privilegierung ausreichende Distanzierung zu begründen⁴⁰.

Hier wird man auch berücksichtigen müssen, dass die Repositorien bestrebt sind, eine gewisse eigene Reputation aufzubauen und damit auch in einen gewissen Wettbewerb einzutreten. Das Angebot wird mit einem Label der jeweiligen Universität versehen und damit auch nach außen hin als eigenes Informationsangebot dargestellt. In der Gesamtbetrachtung trägt dies eine Bewertung, dass der Betreiber nach außen hin auch inhaltliche Verantwortung für das Angebot übernimmt. Dies lässt es insgesamt als eher gerechtfertigt erscheinen, von einem Zueigenmachen auszugehen und das Repositoryum als Content Provider

³⁹Darauf weist auch Weber, S. 149, hin, der eigentlich eine weite Auffassung vertritt.

⁴⁰BGH GRUR 2010, 616 – marions-kochbuch.de.

anzusehen, dem die Haftungsprivilegierung nach §10 TMG daher nicht zugute kommt⁴¹.

d) Disclaimer

Möglicherweise könnte das Zueigenmachen der fremden Inhalte durch das Verwenden eines Disclaimers, durch den sich die Hochschule von den auf dem Repositorium gespeicherten Inhalten ausdrücklich distanziert, verhindert werden.

Dagegen spricht jedoch, dass ein allgemeiner Hinweis auf eine Distanzierung von den Inhalten, die auf dem Repositorium abrufbar sind, eine sinnentleerte Förmel darstellen würde⁴². Eine bloße pauschale Distanzierung kann nicht dazu führen, dass der nach außen entstehende Eindruck entkräftet wird, dass die Hochschule durch die bewusste Auswahl von Informationen und Inhalten einen maßgeblichen Einfluss auf das „Ob“ und „Wie“ der Veröffentlichung hat, und somit als Inhaberin der Kontrolle über Speicherungs- und Veröffentlichungsvorgänge als nach außen Verantwortliche Person erscheint. Es käme einem widersprüchlichen Verhalten gleich, wenn die Hochschule zwar das Letztentscheidungsrecht bezüglich der Veröffentlichung bekannter Inhalte hätte, sich aber der Verantwortung für selbige durch einen allgemeinen Hinweis auf eine Distanzierung von den veröffentlichten Inhalten entledigen könnte. Somit genügt ein Disclaimer allein nicht, um die das Zueigenmachen von Inhalten Dritter zu vermeiden⁴³.

e) Zusammenfassung

Für die Annahme einer vollen urheberrechtlichen Haftung kommt es darauf an, ob der Repositorienbetreiber tatsächlich und nach außen hin sichtbar die inhaltliche Verantwortung für Inhalte übernommen hat. Nach den von der Rechtsprechung angewandten Abgrenzungskriterien lässt sich dies bejahen. Auch eine lediglich formale Vorauswahl bzw. Vorprüfung dient der Qualitätssicherung. Es erfolgt keine automatische Freischaltung, sondern der Betreiber behält das Letztentscheidungsrecht über die Veröffentlichung. Weiterhin suchen die Repositorien eine gewisse Reputation aufzubauen, und stellen das Informationsangebot insofern auch als eigenes dar.

Es macht in beiden Fällen keinen Unterschied, ob der Autor das zu veröffentlichende Werk selbst in das Repositorium einstellt und die endgültige Freischaltung durch den Repositorienbetreiber erfolgt, oder ob der Autor das Dokument an die zuständige Person (z.B. einen Fachbibliothekar) übermittelt und diese die

⁴¹Vgl. auch Weber, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 164

⁴²So auch für Disclaimer im Rahmen von User Generated Content Plattformen: Lober/Karg, CR 2007, 647, 648.

⁴³Vgl. auch OLG München, MMR 2002, 611; Schricker/Wild, Urheberrecht, §97 Rn. 84.

Einstellung vornimmt, da dieses die entscheidenden Kriterien nicht berührt. Der Repositorienbetreiber ist – je nach Fallgestaltung - als Content Provider nach §7 Abs. 1 TMG zu behandeln und haftet nach den allgemeinen Gesetzen. Das bedeutet, dass der Repositorienbetreiber (neben dem Autor) selbst Werknutzer ist und damit selbst eine Verletzung des Urheberrechts oder eines sonstigen Rechts eines Dritten begeht.

3. Speicherung fremder Informationen für einen Nutzer, §10 TMG (Hosting)

Als reinen Host Provider i.S.d. §10 TMG wird man einen Repositorienbetreiber wohl nur dann ansehen können, wenn er tatsächlich nur Speicherplatz zur Verfügung stellt, während jedermann ohne Anmeldung Inhalte hochladen kann.

In diesem Fall kommt strafrechtlich und in Bezug auf Schadensersatzansprüche dem Repositorium die Privilegierung des §10 TMG zugute. In Bezug auf Unterlassungsansprüche ist das TMG nicht anwendbar, so dass es bei der allgemeinen Störerhaftung verbleibt (s.u. unter B.V.).

III. Aktivlegitimation – wer kann klagen?

Damit gegen den Betreiber des Repositoriums ein Anspruch aus §97 UrhG geltend gemacht werden kann, ist es zunächst erforderlich, dass der Anspruchsteller aktiv legitimiert ist. Damit bezeichnet man juristisch die Personen oder Institutionen, die einen Anspruch vor Gericht einklagen können. Nach §97 Abs. 1 S.1 UrhG kann der Urheber selbst oder der Inhaber eines sonstigen nach dem Urhebergesetz geschützten Rechts eine Klage einbringen.

Es sind vor allem zwei Fallkonstellationen denkbar, die zu einer Haftung des Repositorienbetreibers führen können, wobei entweder der Urheber selbst oder der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts (meist ein Verlag) Anspruchsteller ist.

1. Urheber

Im ersten Fall hat ein Autor durch sein wissenschaftliches Werk die Urheberrechte eines Dritten (z.B. durch Anfertigen eines Plagiats) verletzt, und die Hochschule lädt das rechtswidrige Werk auf ihrem Publikationsserver hoch und macht es damit der Öffentlichkeit zugänglich. In diesem Fall ist der Dritte als Urheber anspruchsberechtigt.

Fall 1: P hat seine Dissertation in Rekordzeit fertiggestellt und veröffentlicht diese beim Repositorium der Universität Göttingen. A,

der einige Jahre vorher eine Arbeit zu einem ähnlichen Thema bei einem Verlag publiziert hatte, stellt beim Lesen der Arbeit von P fest, dass dieser etwa 10% seines Textes aus seiner eigenen Arbeit unter geringfügigen Änderungen übernommen hatte. A macht gegen das Repository Ansprüche auf Entfernung der Arbeit geltend.

Abbildung B..1: Verletzung von Urheberrechten durch Veröffentlichung eines Plagiat

2. Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte

Ferner ist denkbar, dass sich ein Autor zur Erstveröffentlichung eines Werkes bei einem Verlag verpflichtet und diesem dabei die relevanten Nutzungsrechte gem. §31 ff. UrhG einräumt. Haftungsrechtliche Probleme können dann auftreten, wenn das Werk nach oder zeitgleich mit der Veröffentlichung bei dem jeweiligen Verlag auch auf den Repositorien der Hochschulen oder anderen Forschungs- und Bildungsinstituten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Parallelveröffentlichung oder sog. „Green Road“). Darin kann eine Verletzung der Nutzungs- und Verwertungsrechte des Verlages liegen.

Allerdings sind nach §97 Abs. 1 UrhG nur diejenigen geschützt, die Inhaber eines absoluten, also gegenüber jedermann wirksamen Rechts sind⁴⁴. Aktivlegitimiert ist demnach, wer Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts am

⁴⁴Dreier/Schulze, §97, Rn.3.

verletzten Werk ist, sei es aufgrund Einräumung durch den Urheber selbst, sei es im Wege der Übertragung eines Nutzungsrechts, das der Urheber zuvor einem Dritten eingeräumt hat⁴⁵. Werden einem Verlag nun Nutzungsrechte durch den Autor eingeräumt, so muss unterschieden werden, ob diese ausschließliche oder nur einfache Nutzungsrechte darstellen (§31 Abs. 1 S. 1 UrhG). Nur im ersten Fall wäre der Verlag anspruchsberechtigt.

Während gem. §31 Abs. 2 UrhG das einfache Nutzungsrecht den Inhaber nur berechtigt das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass dabei die Nutzung durch einen anderen ausgeschlossen ist, ist der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts gem. §31 Abs. 3 UrhG berechtigt, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und selbst Nutzungsrechte einzuräumen. In der Regel werden sich die Verlage von den Autoren eines wissenschaftlichen Werkes die ausschließlichen Nutzungsrechte an selbigem einräumen lassen.

Abbildung B..2: Verletzung von ausschließlichen Nutzungsrechten eines Verlages

⁴⁵Dreier/Schulze, §97, Rn. 19.

IV. Haftung als Content Provider (Regelfall)

Nach diesen Vorklärungen soll im Folgenden untersucht werden, welche Ansprüche gegen den Repositorienbetreiber geltend gemacht werden können, wenn dieser als Content Provider, also als Anbieter eigener Inhalte, anzusehen ist.

1. 1. Schadensersatz, §97 Abs. 2 UrhG

Sowohl der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, als auch der Schadensersatzanspruch haben die Verletzung eines Urheberrechts oder eines sonstigen nach dem UrhG geschützten Rechts als gemeinsame Voraussetzung. Für den Schadensersatzanspruch ist darüber hinaus ein Verschulden des Haftenden erforderlich.

a) Verletzungshandlung

Das Urheberrecht verletzt vor allem, wer das geschützte Werk ohne die dazu erforderliche Zustimmung des Urhebers auf eine dem Urheber gem. den §§15 ff. vorbehaltene Art und Weise nutzt. Verletzer ist entweder der Täter, der die Urheberrechtsverletzung selbst adäquat kausal begeht, oder der Teilnehmer, der als Anstifter oder Gehilfe beteiligt ist⁴⁶.

Wie bereits ausgeführt, ist der Repositorienbetreiber in der Regel als Content Provider anzusehen⁴⁷. Dabei stellt das Bereitstellen von eigenen Informationen eine eigene Rechtsverletzung dar, so dass der Repositorienbetreiber selbst Täter einer Urheberrechtsverletzung ist.

Beim Betrieb eines Repositoriums kommt vor allem die Verletzung des Vielfältigkeitsrechts sowie des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung in Betracht.

aa) Öffentliches Zugänglichmachen, 19a UrhG

1. Eingriff §19a UrhG (Recht der öffentlichen Zugänglichmachung) verleiht dem Urheber die Befugnis, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Das Zugänglichmachen erfordert dabei, dass Dritten der Zugriff auf das betreffende geschützte Werk oder einen geschützten Werktitel eröffnet wird⁴⁸. Ein öffentliches Zugänglichmachen liegt im Falle eines Repositorienbetriebes auf jeden Fall dann vor, wenn

⁴⁶Dreier/Schulze, §97, Rn.5.

⁴⁷S.o.

⁴⁸Dreier/Schulze, §19a, Rn.6.

das auf dem Publikationsserver gespeicherte Werk von jedem Internetnutzer von einem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit abgerufen werden kann. Aber auch in dem Fall, in dem die Werke z.B. nur über das universitäre Netzwerk abgerufen werden können, liegt eine öffentliche Zugänglichmachung vor. Auch hier hat eine Personengruppe Zugang zu dem urheberrechtsverletzenden Werk, bspw. Studenten und Mitarbeiter der Hochschule oder Fakultät, die nicht ohne weiteres eine persönliche Verbundenheit aufweisen⁴⁹. Damit macht es aus urheberrechtlicher Sicht für die Frage nach dem öffentlich Zugänglichmachen zunächst keinen Unterschied, ob die Publikationen von jedermann oder nur von Hochschul- bzw. Einrichtungsangehörigen oder nur von Benutzern der jeweiligen Universitäts- bzw. Forschungsbibliothek abgerufen werden können.

2. Schranken §52a UrhG – Möglicherweise könnte die öffentliche Zugänglichmachung aber nach §52a UrhG zulässig sein. Jedoch ist die Vorschrift sehr eng gefasst und begrenzt die öffentliche Zugänglichmachung auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil von Personen⁵⁰. §52a Abs. 1 Nr.1 UrhG bezieht sich nur auf die öffentliche Zugänglichmachung für Unterrichtsteilnehmer. Beim Betrieb eines Repositoriums geht es aber gerade darum einer breiten Personengruppe den kostenlosen Zugang zu bestimmten Informationen zu verschaffen.

Gem. §52a Abs. 1 Nr.2 UrhG ist die öffentliche Zugänglichmachung eines veröffentlichten Teils eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelner Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Teil von Personen für deren eigene wissenschaftliche Forschung zulässig. Die Bestimmung des zulässigen Personenkreises wird auch hier restriktiv vorgenommen und soll auf kleine Forschergruppen beschränkt bleiben, so dass eine öffentliche Zugänglichmachung für eine ganze Hochschule oder einen bestimmten Fachbereich nicht zulässig ist⁵¹.

§52b UrhG — Eine Zulässigkeit bzgl. des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung ergibt sich auch nicht aus §52b UrhG. Danach ist es nur zulässig, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Museen oder Archiven, die keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen zur Forschung und für Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine vertragliche Regelung entgegensteht. Auch hier wird der Anwendungsbereich sehr eng gefasst und auf Zugänglichmachung in Räumen von Bibliotheken, Archiven und Museen begrenzt. Zusätzlich bedarf es eines eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplatzes.

⁴⁹Dreier/Schulze, §19a, Rn.6.

⁵⁰Heckmann/Weber, GRUR Int. 2006, 995, 996.

⁵¹Heckmann/Weber, GRUR Int. 2006, 995, 996.

Da bei dem Betrieb eines Repositoriums gerade vorgesehen ist, dass die gespeicherten Informationen über das Internet von einem beliebigen Ort abgerufen werden können, fehlt es regelmäßig an einer räumlichen Bindung. Die Beschränkung auf „Räume der Einrichtung“ macht zudem den Zugang über universitätsweite Netze (sog. „VPN-Netze“) ohne weitergehende Lizenz unmöglich⁵². Weiterhin limitiert §52b S.2 UrhG die gleichzeitige Zugänglichmachung auf die Anzahl an Exemplaren eines Werkes, die der Bestand der Einrichtung umfasst. §52b UrhG scheidet somit schon aus diesen Gründen als Schranke des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung aus.

bb) Vervielfältigung, §16 UrhG

1. Eingriff Ferner wird in das Vervielfältigungsrecht des Urhebers bzw. in das entsprechende ausschließliche Nutzungsrecht des Verlages eingegriffen. Das Vervielfältigungsrecht ist sehr weit gefasst und umfasst jede körperliche Festlegung des Werkes, die geeignet ist, das Werk den menschlichen Sinnen auf irgendeine Weise unmittelbar oder mittelbar wahrnehmbar zu machen⁵³. Die Art des Materials und des Herstellungsverfahrens – z.B. analog oder digital – ist gleichgültig⁵⁴. Bereits das Speichern eines Werkes auf der Festplatte eines Computers oder auch das Laden in den Arbeitsspeicher stellen eine Vervielfältigungshandlung dar⁵⁵. Wenn die Hochschule ein wissenschaftliches Werk auf ihrem Publikationsserver speichert, nimmt sie damit eine Vervielfältigung im Sinne des §16 Abs. 1 UrhG vor. Denn auch solche Werkträger, die das Werk zwar enthalten, aber nicht unmittelbar wahrnehmbar werden lassen, sondern hierfür entsprechende Gerätschaften, wie z.B. einen PC, oder Kenntnisse voraussetzen, sind Vervielfältigungsstücke⁵⁶. Durch das Speichern eines Plagiats greift der Repositorienbetreiber hinsichtlich des durch den Autor übernommenen Teils in das Vervielfältigungsrecht des Urhebers ein. Wird hingegen ein Werk vervielfältigt, an dem einem Verlag durch den Autor zuvor ein ausschließliches Vervielfältigungsrecht eingeräumt wurde, so liegt ein Eingriff in dessen ausschließliches Nutzungsrecht vor.

cc) Schranken

1. §53 UrhG Die Vervielfältigung eines Werkes durch ein Repositoryum ist nicht nach §53 Abs. 1 UrhG zulässig, da diese Schranke des Vervielfältigungs-

⁵²Spindler, NJW 2008, 9, 13.

⁵³Dreier/Schulze, §16, Rn. 6.

⁵⁴Dreier/Schulze, §16, Rn. 7.

⁵⁵Heerma, in: Wandtke/Bullinger, §16, Rn.13.

⁵⁶Dreier/Schulze, §16, Rn. 7.

rechts nur für natürliche Personen gilt und es bei der Vervielfältigung durch ein Repositorienbetreiber an einer Vervielfältigung zum privaten Gebrauch fehlt.

Auch nach §53 Abs. 2 UrhG, insbesondere nach §53 Abs. 2 S.1 Nr.2 UrhG, ergibt sich keine Zulässigkeit des Eingriffs in das Vervielfältigungsrecht. Absatz 2 enthält mehrere Fälle des sog. „eigenen Gebrauchs“. Entscheidend für den eigenen Gebrauch ist die Herstellung von Vervielfältigungsstücken zur eigenen Verwendung und nicht zur Weitergabe an Dritte⁵⁷. Bei dem Betrieb eines Repositoriums erfolgt aber die Vervielfältigung durch Speicherung der Informationen respektive Inhalte auf dem Publikationsserver gerade zum Zweck der Weitergabe selbiger an Dritte.

2. §53a UrhG Die Zulässigkeit des Betriebes eines Repositoriums könnte sich aus §53a UrhG ergeben. Gem.§53a Abs. 1 S.1 UrhG ist auf Einzelbestellung die Vervielfältigung und Übermittlung einzelner in Zeitungen und Zeitschriften erschienener Beiträge sowie kleiner Teile eines erschienen Werkes im Wege des Post- oder Faxversands durch öffentliche Bibliotheken zulässig, sofern die Nutzung durch den Besteller nach §53 UrhG zulässig ist. Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist ausschließlich als grafische Datei und zur Veranschaulichung des Unterrichts oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung zulässig, soweit dies zur Verfolgung nicht gewerblicher Zwecke gerechtfertigt ist (§53a Abs. 1 S.2 UrhG). Die Vervielfältigung und Übermittlung in elektronischer Form muss funktional an die Stelle der Einzelübermittlung in körperlicher Form treten⁵⁸. Dies soll vor allem für den elektronischen Versand per E-Mail oder FTP Service⁵⁹ gelten⁶⁰. Bei beiden Versandformen ist die Kopie nur für den Besteller bestimmt und auch nur von diesem abrufbar. Es darf also gerade kein öffentliches Zugänglichmachen i.S.v. §19a UrhG vorliegen⁶¹. Dies ist aber beim Betrieb eines Repositoriums der Fall, so dass eine Zulässigkeit nach §53a Abs. 1 S.2 UrhG ausscheidet.

b) Rechtswidrigkeit

Der Eingriff in das Urheberrecht oder in das ausschließliche Nutzungsrecht erfolgt in der Regel widerrechtlich. Die Rechtswidrigkeit kann man nur durch einholen einer wirksamen Einwilligungserklärung vermeiden.

⁵⁷Dreier/Schulze, §53, Rn. 18.

⁵⁸AmtlBegr. BT-Drucks. 16/1828, 27.

⁵⁹In diesem Verfahren hinterlegt die Bibliothek das angeforderte Dokument/Kopie auf einem Server. Der Besteller erhält dann einen Link, über den er zu dem Dokument/der Kopie gelangt.

⁶⁰Jani, in: Wandtke/Bullinger, §53a, Rn.23.

⁶¹Jani, in: Wandtke/Bullinger, §53a, Rn.49.

c) Verschulden

Die urheberrechtliche Verletzungshandlung muss nach §97 Abs. 2 S.2 UrhG vorsätzlich oder fahrlässig vorgenommen worden sein. In den allermeisten Fällen wird der Repositorienbetreiber keine positive Kenntnis von der Urheberrechtsverletzung oder der Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts eines Verlages haben, also regelmäßig ohne Vorsatz handeln.

aa) Fahrlässigkeitsmaßstab Entscheidend kommt es dann darauf an, ob dem Repositorienbetreiber Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Gem. §276 Abs. 2 BGB handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Es wird dabei ein auf die allgemeinen Verkehrsbedürfnisse ausgerichteter objektiver Sorgfaltsmaßstab angelegt⁶². Grundsätzlich sind die Anforderungen im Urheberrecht sehr hoch⁶³. Dieser enthält intellektuelle und voluntative Elemente und stellt auf Erkennbarkeit und Vermeidbarkeit der drohenden Tatbestandsverwirklichung ab⁶⁴. Der Umfang des Erkennbaren richtet sich danach, ob und inwiefern dem Schädiger Vorsorge- und Prüfungspflichten obliegen⁶⁵. Damit dem Repositorienbetreiber ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden kann, müsste eine Konkretisierung des Sorgfaltsmaßstabs ergeben, dass der Betreiber zur Überprüfung der Inhalte auf etwaige Urheberrechtsverletzungen verpflichtet wäre.

bb) Konkretisierung von Prüfungspflichten für Repositorien

1. Allgemeine Anforderungen Bei einem traditionellen „Peer Preview“ Verfahren erfolgt ohnehin eine vorherige Prüfung der Inhalte durch unabhängige Gutachter, so dass der Sorgfaltspflicht der Betreiber jedenfalls dann genüge getan wäre, wenn diese das Werk (zumindest) auf offensichtliche Urheberrechtsverletzungen überprüfen⁶⁶. Schwieriger ist die Beurteilung, wenn der Betreiber eines institutionellen Repositoriums auf ein vorheriges Begutachtungsverfahren verzichtet. Für herkömmliche Bibliotheken wird eine dahingehende Prüfungspflicht im Hinblick auf den archivierten Bestand, aber auch für Neuzugänge in der Regel ausgeschlossen⁶⁷. Dies liegt darin begründet, dass die Bibliotheken schlichtweg damit überfordert wären, jedes Buch auf seine Rechtmäßigkeit hin

⁶²Grundmann, in MüKo BGB, §276, Rn 54.

⁶³Vgl. Spindler/Schuster/Spindler, Recht der elektronischen Medien, 2. Aufl. München 2011, §97 UrhG Rn. 40 m.w.Nachw.

⁶⁴Unberath in: BeckOK, §276, Rn.17.

⁶⁵Unberath in: BeckOK, §276, Rn. 29.

⁶⁶Zur Offensichtlichkeit siehe unten B.IV.1.c)cc).

⁶⁷Weber in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 165 m.w.N.

zu überprüfen. Fraglich ist, ob diese Sichtweise auch für den Betrieb eines Repositoriums ohne Weiteres übernommen werden kann. Für den Online-Bereich existiert bereits eine reichhaltige Rechtsprechung zum Bestehen von Prüfungspflichten im Rahmen der mittelbaren Störerhaftung von Internet Providern, die auch für die vorliegende Fragestellung herangezogen werden kann⁶⁸. Das zentrale Merkmal der Zumutbarkeit beinhaltet letztlich immer eine Abwägung zwischen den Interessen des Providers und denen des Rechteinhabers⁶⁹. In den Abwägungsprozess sind insbesondere der Grad der Erkennbarkeit und Vorhersehbarkeit der Gefahren, die soziale Nützlichkeit der gefährlichen Tätigkeit - insbesondere im Hinblick auf Art. 5 GG - der Rang der bedrohten Rechtsgüter, das Ausmaß ihrer Gefährdung, die Eigenverantwortlichkeit Dritter sowie das Bestehen von technisch und wirtschaftlich zumutbaren Filtermöglichkeiten einzubeziehen⁷⁰. Je stärker Gefahren vorhersehbar sind, desto umfangreicher fallen auch die Prüfungspflichten aus. Der BGH sieht die Grenze des Zumutbaren jedoch dann erreicht, wenn die Prüfungspflicht die Einstellung des Geschäftsbetriebes nach sich ziehen würde⁷¹. Die völlige Aufgabe des Betriebs kann also in der Regel nicht gefordert werden.

2. Gesteigerte Gefährdung der Rechteinhaber Berücksichtigt man diese Grundsätze, fällt zunächst ins Gewicht, dass die Publikation eines urheberrechtswidrigen Werkes auf einem Repository für den Urheber eine größere Gefahr im Hinblick auf eine Urheberrechtsverletzung in sich birgt als das Archivieren in einer Bibliothek. Denn zumindest bei einem im Internet frei zugänglichen Repository ist die Anzahl der möglichen Personen, die zeitgleich auf das urheberrechtswidrige Werk zugreifen können, viel größer als bei einer herkömmlichen Bibliothek. Auch die Vervielfältigung des urheberrechtswidrigen Werkes durch den Nutzer wird in der Regel schon durch ein einfaches Herunterladen der Datei vom institutionellen Repository erfolgen. Ein öffentliches Zugänglichmachen der Datei bzw. des Werkes durch ein Hochladen auf Host Servern durch denjenigen, der das Werk zuvor von dem Repository heruntergeladen hat, ist nicht unwahrscheinlich und stellt eine zusätzliche Gefährdung der Urheberrechte des Betroffenen dar. Diese gesteigerte Gefahr einer Urheberrechtsverletzung durch den Repositorienbetrieb lässt sich für eine Annahme von Prüfungspflichten ins Feld führen. Hier ist auch zu berücksichtigen, dass der europäische Gesetzgeber die Online-Nutzung von Bibliotheken ausdrücklich auf deren Räumlichkeiten beschränkt hat (§52b UrhG) und damit selbst gegenüber der Versorgungsfunktion

⁶⁸Vgl. etwa Schrickler/Wild, Urheberrecht, §97 Rn. 69 ff.; Spindler/Schuster/Spindler, Recht der elektronischen Medien, 2. Aufl. München 2011, §97 UrhG Rn. 16 ff.; Heckmann, Internetrecht, 2. Aufl., Saarbrücken 2009, Kap. 3.2. Rn. 68 ff.

⁶⁹Klatt, ZUM 2009, 265, 271.

⁷⁰Spindler, WRP 2003, 1, 8

⁷¹BGH, K&R 2004, 486, 491.

von Bibliotheken für die Allgemeinheit die Interessen der Rechteinhaber höher bewertet hat.

3. Soziale Nützlichkeit und Informationsfreiheit Gegen eine Überspannung der Anforderungen an die Prüfungspflichten spricht dagegen der Charakter der „Open Access Bewegung“. Der Betrieb von frei zugänglichen Publikationsservern soll dem Umstand Rechnung tragen, dass seit Mitte der 90er Jahre ein deutlicher Preisanstieg für wissenschaftliche Zeitschriften zunehmend die Etats der Universitäten belastet. Dadurch kann es zu Abbestellungen kommen, welche wiederum den schnellen Zugriff auf wissenschaftlich relevante Literatur erschweren⁷². Durch die Einrichtung von frei zugänglichen Publikationsservern soll erreicht werden, dass die wissenschaftlichen Publikationen als Ergebnisse der überwiegend von der Öffentlichkeit geförderten Forschung, dieser Öffentlichkeit wiederum kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das durch die finanzierte Forschung gewonnene Wissen soll also nicht von den Verlagen zurückgekauft werden müssen⁷³.

Gerade der Umstand, dass die Zuverfügungstellung von Informationen unentgeltlich über frei zugängliche Publikationsserver erfolgt, ist bei der Frage nach dem Bestehen von Prüfungspflichten ebenfalls zu berücksichtigen. Es bietet sich insoweit ein Vergleich mit der Rechtsprechung des BGH zu der Frage nach dem Umfang der Prüfungspflichten der DENIC⁷⁴ bei der Vergabe von Domainnamen an. In der „ambiente.de“ Entscheidung⁷⁵ hatte der BGH darüber zu befinden, ob die DENIC die (generelle) Pflicht trifft, vor der Registrierung eines Domainnamens zu prüfen, ob dieser Name Rechte (insbesondere Markenrechte) Dritter verletzt. Der BGH verneinte unter Berücksichtigung der Funktion und Aufgabenstellung der DENIC, sowie im Blick auf die Eigenverantwortung des unmittelbar handelnden Dritten, eine allgemeine Prüfungspflicht der DENIC⁷⁶. Die DENIC verfolge bei der Vergabe der Domain Namen keine eigenen Zwecke und handle ohne Gewinnerzielungsabsicht. Darüber hinaus nehme sie diese Aufgabe im Interesse sämtlicher Internet-Nutzer wahr. Die Vergabe der Domain Namen diene dabei zugleich dem öffentlichen Interesse, da die Vergabe ansonsten von öffentlichen Stellen übernommen werden müsse⁷⁷. Für die Verga-

⁷²Siehe dazu ausführlich mit graphischer Darstellung, Bargheer/Bellem/Schmidt in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 4; Mruck/Gradmann/Mey, Open Access: Wissenschaft als Öffentliches Gut, S. 5; Pflüger/Ertmann, ZUM 2004, 436, 437; BR-Drucks. 257/06, S. 6.

⁷³Mruck/Gradmann/Mey, Open Access: Wissenschaft als Öffentliches Gut, S.5 ff.

⁷⁴Die DENIC (Deutsches Network Information Center) ist die zentrale Registrierungsstelle für Domains unterhalb der Top-Level-Domain „.de“.

⁷⁵BGH NJW 2001, 3265 ff.

⁷⁶BGH NJW 2001, 3265, 3267.

⁷⁷BGH NJW 2001, 3265, 3267.

be und Registrierung verwendet die DENIC ein automatisiertes Verfahren, mit dessen Funktionsweise eine Prüfung des anzumeldenden Namens auf mögliche – wenn auch für jedermann erkennbare - Rechtsverletzungen nicht zu vereinen sei. Selbst wenn die DENIC auf eine angebliche Rechtsverletzung hingewiesen werde, träfen sie nur eingeschränkte Prüfungspflichten. Die DENIC sei nur dann gehalten, eine Registrierung zu löschen, wenn die Verletzung der Rechte Dritter offenkundig und ohne Weiteres feststellbar sei, vor allem wenn ein rechtskräftiger gerichtlicher Titel vorgelegt werde⁷⁸.

Der Betrieb eines Repositoriums dient, neben der Förderung eines besseren Informationsaustausches im Rahmen von Wissenschaft und Forschung, vor allem auch dem Informationsinteresse der Allgemeinheit. Dabei wird bei dem Betrieb eines Repositoriums kein eigener Zweck verfolgt und insbesondere nicht mit Gewinnerzielungsabsicht gehandelt⁷⁹.

Dennoch ist die Situation nicht mit der der DENIC vergleichbar⁸⁰. Die Registrierung von Domains für andere ist nicht mit dem Aufbau eines eigenen Informationsangebots vergleichbar, wie es für Repositorien bereits herausgearbeitet wurde. Während bei einem Einstellen fremder Inhalte auf einer Plattform eine entsprechende Verpflichtung der Nutzer in AGB ausreichen kann, die Plattform nicht zum Einstellen rechtsverletzender Inhalte zu nutzen, wird man beim Anbieten Zu Eigen gemachter Inhalte weitergehende Prüfungspflichten annehmen müssen.

Weiterhin sind auch die Prüfungsmöglichkeiten nicht vergleichbar. Für die DENIC ist eine eigene rechtliche Prüfung so gut wie ausgeschlossen. Dies ergibt sich nicht nur aus der Vielzahl der Registrierungen, sondern auch aus der Komplexität der kennzeichenrechtlichen Fragestellungen, die häufig erst in einem Gerichtsverfahren zu klären sind. Demgegenüber ist die Zahl der einzustellenden Werke bei Repositorien kleiner und die Rechtslage tendenziell einfacher zu prüfen. Insbesondere bietet sich hier ein Verfahren an, dem einstellenden Autor eine Erklärung abzuverlangen, wer Urheber des Textes ist und wem die Nutzungsrechte zustehen. Auf dieser Basis ist dem Betreiber dann je nach Einzelfall eine Recherche viel eher zumutbar⁸¹. Dies hat auch der BGH für den Fall eines Zu-Eigenmachens ausdrücklich gefordert⁸². Das Abverlangen einer solchen Erklärung und eine Abfrage z.B. bei Sherpa/RoMEO kann als Grundlage für

⁷⁸BGH NJW 2001, 3265, 3267.

⁷⁹Zwar entstehen auch bei der elektronischen Publikation Kosten. Die Finanzierung der Veröffentlichung wird sogar teilweise durch die Autoren getragen (Publikationsgebühr). Allerdings handelt die Hochschule ohne Gewinnerzielungsabsicht, da die Finanzierung nur die tatsächlich anfallenden Kosten decken soll.

⁸⁰A.A. Weber in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 168 f.

⁸¹Grundsätzlich reichen aber die Zusicherungen von Personen, die ein Recht übertragen, allein noch nicht aus, vgl. BGH GRUR 1959, 331 – Freigroschenroman III.

⁸²BGH GRUR 2010, 616 – marions-kochbuch.de;.

eine weitere Recherche beim angegebenen Verlag dienen, der dann den Anforderungen an die Sorgfalt des Betreibers genügt.

4. Prüfungsmöglichkeiten

Plagiatssoftware – Hinsichtlich der Zumutbarkeit ist die Frage nach den Prüfungsmöglichkeiten von zentraler Bedeutung. Hier ist die Möglichkeit einzubeziehen, dass Werke, die zur Veröffentlichung auf dem Publikationsserver anstehen, zunächst mit Hilfe eines Plagiatserkennungsprogramms geprüft werden müssten⁸³. Allerdings ist die Effizienz und Effektivität von derartigen Programmen nicht unumstritten. So schafften es in einem durch die „Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin“ (htw) im Jahr 2010 durchgeführten Test von 26 Plagiatserkennungssystemen gerade einmal 5 in die Rubrik „teilweise nützliche Systeme“, während der Großteil der Programme im Bereich „für Lehre kaum brauchbare“ oder sogar „nutzlose Systeme“ angesiedelt war⁸⁴. Hinzu kommt, dass derartige Systeme teilweise sehr lange für das Auffinden von Plagiaten benötigen (bis zu 32 Stunden). Insbesondere solchen Repositorien, die eine große Anzahl an Publikationen vorzuweisen haben, könnte die Einstellung des Geschäftsmodells drohen, wenn jedes zu veröffentlichende Werk zuvor einer genauen Kontrolle durch ein Plagiatserkennungsprogramm durchlaufen müsste.

SHERPA/RoMEO-Abfrage – Eine weitere relevante Prüfmöglichkeit besteht in einem Abgleich mit dem Online Verzeichnis SHERPA/RoMEO⁸⁵. SHERPA/RoMEO enthält eine Liste über eine Vielzahl von Verlagen, aus der entnommen werden kann, welche Nutzungsrechte bei den Autoren verbleiben, bzw. ob eine Open Access-Publikation möglich ist. Allerdings würde ein Abgleichen mit dem Verzeichnis voraussetzen, dass die Hochschule Kenntnis davon hat, bei welchem Verlag ein auf dem Repositoryum zu veröffentlichendes Werk bereits erschienen ist. Hier kann die bereits angesprochene Erklärung des Autors hilfreich sein, wer Urheber des Textes ist und wem die Rechte daran zustehen.

Selbst wenn der Verlag bekannt ist, bedeutet dies noch nicht, dass ein Abgleich mit SHERPA/RoMEO hinreichend zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist. Problematisch ist zum Einen, dass das System noch nicht alle Zeitschriften erfasst. Weiterhin muss der Verlag nicht unbedingt der ausschließliche Rechteinhaber sein. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das System ständig verbessert

⁸³Auf die Möglichkeit des Einsatzes entsprechender Filterprogramme stellte der BGH in Bezug auf Markenrechtsverletzungen bei Auktionshäusern ab, BGH, GRUR 2004, 860 – Internetversteigerung I; BGH GRUR 2007, 708, 712 – Internetversteigerung II.

⁸⁴Testergebnisse einsehbar unter: <http://plagiat.htw-berlin.de/Software/2010-2/>

⁸⁵<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

wird und allmählich in eine Position als Standard-Referenz für Veröffentlichungen kommt. Dann kann eine Abfrage zumindest Ausgangspunkt für eine weitere Recherche sein und wäre dann eine Mindestanforderung zur Erfüllung von Sorgfaltsanforderungen. Nach derzeitigem Stand kann aber eine Abfrage keinesfalls bereits als ausreichend anzusehen sein. Dafür spricht auch, dass immer die individuelle vertragliche Situation maßgebend ist. Das System spiegelt aber nur die derzeitigen Policies wider, während der Vertragsschluss bereits einige Jahre zurückliegen kann, und sich die Bedingungen inzwischen geändert haben können. Zu erwähnen bleibt, dass an einer automatischen Abfragemöglichkeit für Repositorien gearbeitet wird und mit einem verbesserten Informationsstand des Systems auch der Grad der Erfüllung von Sorgfaltsanforderungen der Repositorien durch eine Abfrage steigen kann.

Sollte in Zukunft eine Abfrage bei SHERPA/RoMEO einfach möglich sein und sich zu einem Standard für Repositorien entwickelt haben, wird man auch auf Seiten der Rechteinhaber eine Pflicht zum Aktualhalten der Datenbank zunehmend bejahen können. Eine solche Pflicht kann sich aus der Schadensabwendungs- und -minderungspflicht nach §254 Abs. 2 S. 1 BGB ergeben, die auch den Geschädigten zu zumutbaren Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines möglichen Schadens verpflichtet. Darüber hinaus kann eine solche Mitwirkungspflicht auch auf den allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben nach §242 BGB gestützt werden, der im Rahmen der Grundsätze zur unzulässigen Rechtsausübung die Ausübung eigener Rechte begrenzt, wenn der Berechtigte eigenen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. Hier ist die Rechtsprechung aber eher zurückhaltend⁸⁶.

cc) Kenntniserlangung von der Urheberrechtswidrigkeit vor der Veröffentlichung Prüfungspflichten können weiterhin dann entstehen, wenn die Hochschule vor der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Werkes auf ihrem Repositorium auf eine Urheberrechtsverletzung oder die Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts explizit hingewiesen wird. Man könnte von einer „Entstehung von Prüfungspflichten durch Zuruf“ sprechen.

Der Repositorienbetreiber muss also vor der Veröffentlichung Kenntnis von der Urheberrechtsverletzung erlangen. In Anlehnung an §10 S.1 Nr. 1 Alt. 2 TMG und um Widersprüche mit der Haftung des Host Providers zu vermeiden, muss es dabei genügen, dass der Repositorienbetreiber von Umständen Kenntnis erlangt, aus denen die Urheberrechtsverletzung oder die Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts offensichtlich wird.

Fraglich ist allerdings, wann solche Umstände vorliegen. In jedem Fall kann dies nicht durch jeden irgendwie gearteten Hinweis durch den Urheber oder den Verlag, der sich in seinen ausschließlichen Nutzungsrechten verletzt sieht, erfol-

⁸⁶Vgl. Palandt/Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 70. Aufl. München 2011, §242 Rn. 38 ff.

gen. Müsste der Repositorienbetreiber jedem noch so kleinen Hinweis auf eine etwaige Verletzung eines Urheber- oder ausschließlichen Nutzungsrechts sofort nachgehen und dürfte das beanstandete Werk zunächst nicht veröffentlichen, bestünde die Gefahr, dass ggf. ein rechtmäßiges Werk auf dem Server nicht veröffentlicht würde. Der Repositorienbetreiber würde sich möglicherweise gegenüber dem Autor schadensersatzpflichtig gem. §§280, 281 BGB machen, und zwar wegen Nichterfüllung der Pflicht zur öffentlichen Zugänglichmachung aus dem mit dem Autor geschlossenen Vertrag⁸⁷.

Bleibt das Repositorium hingegen auf einen begründeten Hinweis hin untätig und veröffentlicht das beanstandete Werk, droht ihm wiederum die Inanspruchnahme auf Schadensersatz durch den in seinen Urheberrechten verletzten Autor oder Verlag, der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts ist. Um diesem haftungsrechtlichen Konflikt ausreichend Rechnung zu tragen und die sozial erwünschte Tätigkeit des Repositorienbetreibers nicht über Gebühr zu beeinträchtigen, können Prüfungspflichten nur dann durch eine Beanstandung ausgelöst werden, wenn es sich um einen Hinweis auf eine offensichtliche Urheberrechtsverletzung handelt.

Zur Konkretisierung kann man auf die Rechtsprechung des BGH für die Haftung von Presseunternehmen für rechtswidrige Anzeigenteile zurückgreifen⁸⁸. Danach wird eine offensichtliche Urheberrechtsverletzung angenommen, wenn diese sich einem verständigen Menschen geradezu aufdrängt⁸⁹ oder auch einem nicht juristisch ausgebildeten Personal auffallen muss⁹⁰. Im Falle der Beanstandung eines Plagiats, wird dies nur dann der Fall sein, wenn der Urheber seine Urheberschaft an dem zu veröffentlichenden Werk bzw. an bestimmten übernommenen Passagen substantiiert darlegen kann, ohne dass eine weitere Prüfung durch den Repositorienbetreiber erforderlich wäre⁹¹. Ein allgemeiner Hinweis auf die Möglichkeit einer Urheberrechtsverletzung reicht hingegen nicht aus. Wird von einem Verlag die Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts gerügt, so muss dieser ebenfalls genau darlegen können, dass er die ausschließlichen Nutzungsrechte an dem zu veröffentlichenden Werk erworben hat.

Prüft der Repositorienbetreiber nach einem substantiierten Hinweis auf eine Urheberrechtsverletzung durch ein auf dem institutionellen Repositorium zu veröffentlichenden Werkes dieses nicht auf offensichtliche Urheberrechtsverlet-

⁸⁷Typengemischter Vertrag mit mietrechtlichen (Hosting) und werkvertraglichen Elementen (Abrufbarkeit des Werkes), vgl. Weber in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 174.

⁸⁸BGH MMR 1999, 280; BGH GRUR 1990, 1012, 1014..

⁸⁹AG Frankfurt (Oder), Magazindienst 2002, 1227-1228, dort ging es allerdings um die Prüfungspflicht eines Verlages hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes einer Werbeanzeige.

⁹⁰Decker, MMR 1999, 282.

⁹¹Vgl. Heckmann, Internetrecht, 2. Aufl., Saarbrücken 2009, Kap. 1.10 Rn. 24 ff., 46 ff.; Christiansen, MMR 2004, 185, 186.

zungen, so trifft ihn ein Verschulden zumindest in Form von Fahrlässigkeit⁹².

Nach einer Klärung der Sachlage und Anhörung des Autors ist auch eine Sperrung des Angebots zulässig. Entsprechende Sperrklauseln sollten zwischen behördlichen Hinweise und solche von dritter Seite unterscheiden⁹³.

dd) Kenntniserlangung nach Veröffentlichung Wird hingegen erst nach einer Veröffentlichung auf dem institutionellen Publikationsserver eine Urheberrechtsverletzung offensichtlich, kann dem Repositorienbetreiber bzgl. des Vielfältigens und des öffentlichen Zugänglichmachens kein Vorwurf wegen Fahrlässigkeit gemacht werden, da er ja zuvor keine Prüfungspflicht verletzt hat. Bei Bekanntwerden einer offensichtlichen Urheberrechtsverletzung, z.B. durch Beantwortung des Verletzen, ist der Repositorienbetreiber dann aber verpflichtet, das urheberrechtswidrige Werk von dem Publikationsserver zu nehmen (Beseitigungsanspruch aus §97 Abs. I S. 1 UrhG). Tut er das nicht, dann trifft ihn ab diesem Zeitpunkt ein Verschulden, zumindest wegen einer fahrlässigen Verletzung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung (§§97, 19a UrhG).

d) Schaden

Der Repositorienbetreiber hat gem. §97 Abs. 2 S.1 UrhG den Schaden zu ersetzen, der durch die schuldhafte Verletzungshandlung entstanden ist. Gem. §§249 ff. BGB ist der Geschädigte so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis stehen würde. Unter den ersatzfähigen Schaden fällt dabei auch der entgangene Gewinn, §252 BGB. Bei Repositorien wird das allerdings schwer zu verifizieren sein, weil nicht jeder Abruf einer Arbeit auch einen entgangenen Verkaufsvorgang bedeutet.

Daneben sieht §97 Abs. 2 UrhG noch zwei weitere Möglichkeiten zur Schadensberechnung vor⁹⁴. Gem. §97 Abs. 2 S.2 UrhG kann bei der Bemessung des Schadensersatzes auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Diese Form der Schadensberechnung wird dem Geschädigten jedoch oftmals nicht helfen, da die Informationen beim Betrieb eines Repositoriums unentgeltlich öffentlich zugänglich gemacht werden, und die Hochschule in der Regel durch das Bereitstellen der Informationen keinen Gewinn erzielen werden. Allerdings kann der Schaden gem. §97 Abs. 2 S.3 UrhG auch auf der Grundlage des Betrages errechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte (fiktive Lizenzgebühr). Hier

⁹²Ebenso: Weber in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 165.

⁹³Vgl. Weber in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 176 f.

⁹⁴Schricker/Wild, Urheberrecht, 4. Aufl., München 2010, §97 Rn. 136 ff.

werden eigene Preislisten oder übliche Tarife als Grundlage herangezogen. Dies ist die einfachste und gebräuchlichste Art der Schadensberechnung.

Hinsichtlich der Berechnung des Schadens hat der Geschädigte ein Wahlrecht. Allerdings handelt es sich bei den drei Bemessungsarten lediglich um Variationen bei der Ermittlung des gleichen einheitlichen Schadens und nicht um verschiedene Ansprüche mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen⁹⁵. Der Geschädigte kann sich also nur für eine Form der Schadensberechnung entscheiden und auch nur diesen ersetzt verlangen.

2. Unterlassung

a) Bereits erfolgte Verletzung

Neben der Inanspruchnahme auf Schadensersatz kann der Repositorienbetreiber im Falle des Anbietens eigener Inhalte nach §97 Abs. 1 UrhG als unmittelbarer Störer auch auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Unterlassungsanspruch ist dabei verschuldensunabhängig. Gem. §97 Abs. 1 S.1 UrhG setzt der Unterlassungsanspruch im Falle einer festgestellten widerrechtlichen Verletzungshandlung eine Wiederholungsgefahr voraus, die aber durch die widerrechtliche Verletzung eines Urheberrechts oder eines sonstigen nach dem UrhG geschützten Rechts widerleglich vermutet wird. Meist kann die durch die Tatbestandsverwirklichung indizierte Wiederholungsgefahr nur durch das Unterschreiben einer bedingungslosen, unwiderrufflichen und strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden⁹⁶.

Für den Betroffenen ist es erstrebenswert, dem Störer durch Gerichtsurteil die Unterlassung einer Wiederholungshandlung auferlegen zu lassen oder ihn durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung von einem Fortsetzen der beanstandeten Handlung abzubringen⁹⁷. Gem. §890 Abs. 1 ZPO kann der zur Unterlassung Verpflichtete bei einer Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers bei jeder Zuwiderhandlung zu einem Ordnungsgeld verurteilt werden. Wegen dieser drohenden Konsequenzen und des strafähnlichen Charakters ist es für den Unterlassungsschuldner von großer Bedeutung zu wissen, welche Handlungen er unterlassen muss⁹⁸.

Ob ein Verstoß gegen die titulierte Verpflichtung vorliegt, richtet sich zunächst nach dem Vollstreckungstitel, der hinreichend bestimmt sein muss⁹⁹. Der Schutzzumfang erstreckt sich auch auf Verletzungshandlungen, die nach der Verkehrsauffassung gleichwertig sind und die im Kern mit der Verletzungshandlung

⁹⁵v. Wolff, in: Wandtke/Bullinger, §97, Rn.58.

⁹⁶Spindler/Weber, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, §1004 Rn.16.

⁹⁷Ufer, Die Haftung der Internet Provider nach dem Telemediengesetz, S. 153.

⁹⁸Hüfstege in: Thomas/ Putzo, §890 Rn. 1.

⁹⁹Hk-ZPO/ Pukall, §890 Rn. 6.

übereinstimmen („Kerntheorie“)¹⁰⁰. Gerade bei der Haftung von Repositorienbetreibern ist es erforderlich, dass sich die Verpflichtung auf eine bestimmte Verletzungshandlung bezieht. Eine allgemeine Verpflichtung, alle ähnlichen Verletzungen in Zukunft zu unterlassen, könnte zu einer Ausuferung der Haftung des Repositorienbetreibers führen.

Wird ein Repositorienbetreiber wegen der Veröffentlichung eines Plagiats auf Unterlassung in Anspruch genommen, kann ihn nur die Verpflichtung treffen, das beanstandete Werk in Zukunft nicht noch einmal auf seinem Publikationsserver öffentlich zugänglich zu machen. In dem Vollstreckungstitel oder der strafbewehrte Unterlassungserklärung müssen daher die urheberrechtswidrigen Passagen, sowie der Titel des Werkes und dessen Autor genau benannt werden. Nur wenn ein Repositorienbetreiber erneut ein Werk veröffentlicht, dessen Titel und Autor mit denen des im Unterlassungstitel/der strafbewehrten Unterlassungserklärung bezeichneten Werkes identisch sind und welches erneut die beanstandeten urheberrechtswidrigen Passagen enthält, liegt eine Zuwiderhandlung im Sinne des §890 ZPO vor, welche die Verurteilung zur Zahlung eines Ordnungsgeldes, im Falle des Vorliegens eines strafbewehrten Unterlassungserklärung die Zahlung einer Vertragsstrafe, zur Folge hat. Kommt es durch die Veröffentlichung eines Werkes zu der Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts eines Verlages an dem Werk, so müssen in dem Unterlassungstitel der Titel des Werkes und dessen Autor bezeichnet werden. Der Betreiber des Repositoriums ist dann verpflichtet, eine Veröffentlichung des in dem Unterlassungstitel bezeichneten Werkes in Zukunft zu unterlassen.

b) Drohende Verletzung

Gem. §97 Abs. 1 S.2 UrhG kann ein vorbeugender Unterlassungsanspruch gewährt werden, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Eine solche Erstbegehungsgefahr soll gegeben sein, wenn die drohende Verletzungshandlung in tatsächlicher Hinsicht so greifbar ist, dass eine zuverlässige rechtliche Beurteilung möglich erscheint¹⁰¹. Auch hier dürfen nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden. Im Falle einer beabsichtigten Veröffentlichung eines Werkes ist eine Erstbegehungsgefahr nur dann anzunehmen, wenn dadurch eine offensichtliche Urheberrechtsverletzung ernsthaft droht. Dies ist wiederum nur dann der Fall, wenn drohende Verletzung so offensichtlich ist, dass sie sich einem verständigen Menschen aufdrängt¹⁰². Kann beispielsweise ein Autor seine Urheberschaft an einem Werk, das auf dem Repositorium veröffentlicht werden soll, eindeutig beweisen und beabsichtigt die Hochschule dennoch das beanstandete Werk zu publizieren, so kann der in seinen Urheberrechten bedrohte Autor einen vor-

¹⁰⁰Hk-ZPO/ Pukall, §890 Rn. 6.

¹⁰¹v. Wolff, in: Wandtke/Bullinger, §97, Rn.41.

¹⁰²Vgl. dazu bereits Fußn. 89.

beugenden Unterlassungsanspruch geltend machen. Dasselbe gilt für den Fall, dass durch die Veröffentlichung eines Werkes ein Eingriff in die ausschließlichen Nutzungsrechte eines Verlages droht.

c) Abmahnung

Nach §97a UrhG ist vor der Einleitung eines auf Unterlassung gerichteten Gerichtsverfahrens in der Regel eine Abmahnung auszusprechen. Dadurch kann ein gerichtlicher Prozeß vermieden werden. Darüber hinaus enthält §97a Abs. 1 S. 2 UrhG eine Grundlage für einen Anspruch auf Kostenerstattung, soweit die Abmahnung berechtigt ist. Hierzu gehören etwa die Anwaltskosten, soweit der Anspruchsteller nicht über eine eigene Rechtsabteilung verfügt¹⁰³.

Für einfache Fälle werden die Anwaltskosten für die erstmalige Abmahnung durch §97a Abs. 2 UrhG auf EUR 100 gedeckelt. Bei umfangreichen Plagiaten wird man wohl nicht mehr von einem einfachen Fall im Sinne eines geringen quantitativen und qualitativen Ausmaßes der Rechtsverletzung ausgehen können.

V. Haftung als Host Provider

Kommt man ausnahmsweise zu dem Ergebnis, dass der Repositorienbetreiber als Host Provider anzusehen ist, so greift die Privilegierung des TMG ein, und er haftet gem. §10 S.1 Nr.1 Alt.2 TMG auf Schadensersatz nur dann, wenn ihm Umstände oder Tatsachen bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich wird, oder er nichtunverzüglich tätig geworden ist, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald er diese Kenntnis erlangt hat.

Die Privilegierung des §10 S.1 Nr.1 Alt.1 TMG findet nach ständiger Rechtsprechung des BGH auf Unterlassungsansprüche keine Anwendung¹⁰⁴. Der Repositorienbetreiber kann aber aus §97 Abs. 1 S.1 UrhG zumindest als mittelbarer Störer auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, da er durch die reine Zurverfügungstellung der Infrastruktur für das Speichern fremder Inhalte im Internet an der Rechtsverletzung eines Dritten beteiligt ist. Dies ist eine Erweiterung der Haftung über Täterschaft und Beihilfe hinaus auf mittelbare Handlungen, hier durch Bereitstellen rein technischer Hilfs- und Organisationsmittel.

Diese Störerhaftung setzt aber ebenfalls die Verletzung zumutbarer Prüfungspflichten voraus. Prüfungspflichten entstehen erst dann, wenn der Repositorienbetreiber von einer klaren Rechtsverletzung Kenntnis erlangt. Daher ist eine

¹⁰³Zur Praxis in diesem Bereich vgl. Günther, WRP 2009, 118.

¹⁰⁴BGH, K&R 2004, 486, 489; BGH, K&R 2007, 387, 389; BGH KR 2008, 435, 437.

Mitteilung des Verletzten erforderlich, die den Diensteanbieter, also den Repositorienbetreiber, über eine konkrete Verletzung in Kenntnis setzt¹⁰⁵. Gem. §10 S. 1 Nr.1 Alt. 2 TMG werden Schadensersatzansprüche gegen Host Provider bereits ausgelöst, wenn diese Kenntnis von Tatsachen oder Umständen haben, aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich wird. Um Widersprüche zwischen Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen zu vermeiden, muss die bei der Haftung der Host Provider eingeführte Evidenzgrenze der groben Fahrlässigkeit auch für den im Rahmen der Störerverantwortlichkeit einschlägigen Kenntnisbegriff gelten¹⁰⁶. Erforderlich ist also die Kenntnis von Umständen, aus denen die Urheberrechtsverletzung offensichtlich wird.

Liegt eine Kenntnis derartiger Umstände vor, so ist der Host Provider nach der Rechtsprechung des BGH dazu verpflichtet, in Zukunft derartige Rechtsverletzungen zu vermeiden. Tut er dies nach Bekanntwerden einer Rechtsverletzung nicht, so kann er auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Dabei erstreckt die Rechtsprechung diese Prüfungspflicht auf gleichartige Rechtsverletzungen desselben Verletzers als auch durch andere Verletzer hinsichtlich der bereits erfolgten Verletzung¹⁰⁷.

Allerdings erscheint es fraglich, ob diese für die Haftung von Internetauktionshäusern entwickelte Rechtsprechung auch auf Repositorienbetreiber Anwendung finden kann. Der BGH hat im Rahmen der Haftung von E-Bay angeführt, dass das Auktionshaus seiner Prüfungspflicht dadurch gerecht werden könne, dass es zur Vermeidung bereits bekannt gewordener Rechtsverletzungen, eine geeignete Filtersoftware einsetze. Erscheint es bei einem Internetauktionshaus noch möglich die neu eingestellten Angebote auf bestimmte Schlagworte wie z.B. „Plagiat“ oder „genauso wie Marke X“ zu filtern und bei verdächtigen Angeboten eine Überprüfung „von Hand“ vorzunehmen, wird es bei einem Repositorium regelmäßig nicht möglich sein, die neu eingestellten wissenschaftlichen Werke auf eine bekannt gewordene Urheberrechtsverletzung zu filtern. Dafür sind die Werke in den meisten Fällen viel zu komplex, als dass anhand von einfachen Schlagworten eine bereits bekannt gewordene Urheberrechtsverletzung vermieden werden könnte. Eine Prüfungspflicht kann sich nur dann ergeben, wenn ein bestimmtes Werk von einem bestimmten Autor bereits wegen der Verletzung eines Urheberrechts oder eines ausschließlichen Nutzungsrechts von dem Server genommen wurde und genau dieses Werk (gleicher Titel, gleicher Autor) wieder zur Veröffentlichung angemeldet wird.

¹⁰⁵Klatt, ZUM 2009, 265, 269.

¹⁰⁶Spindler, in: Spindler/ Schmitz/ Geis, TDG, §8 Rn. 21.

¹⁰⁷BGH, GRUR 2004, 860 – Internetversteigerung I; BGH GRUR 2007, 708 – Internetversteigerung II; BGH GRUR 2007, 890 – Jugendgefährdende Medien bei eBay.

VI. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich Folgendes zur gesetzlichen Haftung der Repositorienbetreiber festhalten:

- Der Repositorienbetreiber ist als Content Provider gem. §7 Abs. 1 TMG zu qualifizieren und haftet damit nach den allgemeinen Gesetzen, wenn die aufgenommenen Werke nach außen als Teil eines eigenen Informationsangebots erscheinen, das sich dieser nach den oben angeführten Kriterien zu eigen macht. Er ist dann nicht mittelbarer Störer, sondern selbst Täter der Urheberrechtsverletzung.
- Der Repositorienbetreiber verletzt durch das Speichern und das öffentliche Zugänglichmachen der wissenschaftlichen Werke das Vervielfältigungsrecht aus §16 UrhG und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung aus §19a UrhG. Die Schranken der §§52a, 52b, 53, 53a UrhG greifen nicht.
- Ein Schadensersatzanspruch gegen den Repositorienbetreiber aus §97 Abs. 2 UrhG besteht mangels Verschuldens nicht, wenn eine Rechtsverletzung nicht zumutbar überprüft werden kann. Entsprechende Prüfungspflichten können sich bei Repositorien in der Hinsicht ergeben, dass den Autoren eine Erklärung zum Urheberrecht und dem Inhaber von Nutzungsrechten abverlangt wird, die als Grundlage für eine notwendige weitere Recherche dienen kann. Mit zunehmender Entwicklung von Systemen wie SHERPA/RoMEO kann dann eine entsprechende Abfrage zu den Pflichten des Repositoriums gehören. Auch wenn der Repositorienbetreiber auf eine offensichtliche Urheberrechtsverletzung oder eine Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts hingewiesen wird, handelt er fahrlässig, wenn er das Werk nicht auf diese Verletzung hin überprüft.
- Bei dem Unterlassungsanspruch aus §97 Abs. 1 S.1 UrhG ist zu berücksichtigen, dass nur die Verpflichtung besteht, mit der festgestellten Verletzungshandlung identische Verletzungshandlungen in Zukunft zu unterlassen.
- Eine für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch nach §97 Abs. 1 S.2 UrhG erforderliche Erstbegehungsfahr besteht nur, wenn eine offensichtliche Urheberrechtsverletzung oder die Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts ernsthaft droht.

Regress und Wirkung von Haftungsfreistellungen

I.	Gesetzliche Rückgriffsmöglichkeit bei Gesamtschuldnern . . .	36
1.	Vorliegen von Gesamtschuld (§840 BGB)	36
2.	Regress im Innenverhältnis §426 BGB	38
3.	Forderungsübergang §426 Abs. 2 BGB	42
II.	Haftungsfreistellung mit Wirkung im Außenverhältnis	42
III.	Besonderheiten bei Vorliegen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses	43
1.	Anwendung der Haftungsbeschränkung im Arbeitsverhältnis im Innenverhältnis	43
2.	Haftungsfreistellung nach außen	45
IV.	Zusammenfassung	45

Im Folgenden soll untersucht werden, ob die Vereinbarung von Haftungsfreistellungen möglich ist, und welche Wirkung sie entfaltet. Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, welche gesetzlichen Möglichkeiten der Repositorienbetreiber hat, sich im Haftungsfall an dem seiner Einrichtung zugehörigen Urheber schadlos zu halten.

Fall 2: Im Fall 1 stellt das Repitorium nach einer Überprüfung tatsächlich die beanstandeten Übereinstimmungen fest und gibt eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, für die an A Anwaltsgebühren in Höhe von EUR 300 zu erstatten sind. Das Repitorium möchte die Kosten von P erstattet verlangen. P hatte bei Aufnahme seiner Arbeit ein Formular unterschrieben, in dem er versicherte,

dass die Arbeit keine Rechte Dritter verletzt und er das Repositorium von Ansprüchen Dritter freistellt.

I. Gesetzliche Rückgriffsmöglichkeit bei Gesamtschuldnern

1. Vorliegen von Gesamtschuld (§840 BGB)

Für eine gesetzliche Regressmöglichkeit ist es von Bedeutung, ob der Autor, dessen Werk auf dem Repositorium veröffentlicht wird, und die Hochschule Gesamtschuldner aus einer unerlaubten Handlung gem. §840 Abs. 1 BGB sind. Das setzt voraus, dass sie für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden nebeneinander verantwortlich sind. Das ist dann der Fall, wenn jeder als Schädiger nach §830 Abs. 1 S.1, Abs. 2 BGB (Mittäter sowie Anstifter und Gehilfe), als Beteiligter nach §830 Abs. 1 S.2 BGB oder als Nebentäter hinsichtlich desselben Schadens haftet¹⁰⁸. Dabei ist wieder zu unterscheiden, ob die Verletzung eines Urheberrechts durch das öffentliche Zugänglichmachen eines Plagiats oder die Verletzung eines ausschließlichen Nutzungsrechts eines Verlages vorliegt¹⁰⁹.

a) Plagiat

Macht der Repositorienbetreiber ein Plagiat über seinen Server zugänglich, so verletzt er das Vervielfältigungsrecht (§16 UrhG) sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§19a UrhG) desjenigen, dessen Werk von dem Autor des veröffentlichten Plagiats widerrechtlich übernommen wurde. Der Autor stellt dabei weder selbst durch Speichern des Plagiats auf dem Server ein Vervielfältigungsstück her noch macht er dieses öffentlich zugänglich. Diese Verletzungshandlungen nimmt der Repositorienbetreiber vor¹¹⁰. Allerdings haftet der Autor des Plagiats als Teilnehmer aus §§97 Abs. 2, 16, 19a UrhG, da er Kenntnis davon hat, dass sowohl das Vervielfältigen durch Abspeichern auf dem Repositorium, als auch die öffentliche Zugänglichmachung des Werkes widerrechtlich erfolgt. Er handelt somit mit Gehilfenvorsatz.

b) Autor mit Verlagsvertrag

aa) Vorsatzhaftung Dasselbe gilt für den Fall, dass der Urheber eines Werkes weiß, dass er zuvor einem Verlag ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt

¹⁰⁸Spindler, in: BeckOK, §840, Rn.3.

¹⁰⁹Siehe dazu die Skizzen oben B.III.

¹¹⁰Siehe dazu oben unter B.II.e).

hat. Räumt er dann wider besseren Wissens der Hochschule das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung ein, so haftet er ebenfalls als Teilnehmer aus §§97 Abs. 2, 19a UrhG.

bb) Fahrlässigkeitshaftung Fraglich ist ob eine gesamtschuldnerische Haftung auch dann begründet werden kann, wenn der Urheber fahrlässig davon ausgeht, er könne dem Repositorienbetreiber das Recht zur Vervielfältigung und zum öffentlichen Zugänglichmachen einräumen, und das Werk infolge dessen auf dem Server der Hochschule publizieren lässt. Fahrlässig handelt der Urheber in diesem Zusammenhang, wenn er nicht sicher weiß, welche ausschließlichen Nutzungsrechte er einem Verlag eingeräumt hat, bzw. ob eine Parallelveröffentlichung von diesem gestattet wird, und er sich keine Klarheit über die Rechtslage durch Nachfrage bei selbigem verschafft. In diesem Fall haftet der Urheber nicht als Gehilfe, da es an einem Vorsatz hinsichtlich der Widerrechtlichkeit der Vervielfältigung des öffentlichen Zugänglichmachens fehlt.

Allerdings haftet der Urheber dem Verlag ggf. aus §§311, 280, 241 Abs. 2 BGB auf Schadensersatz. Durch die Weitergabe des Werkes an die Hochschule zum Zwecke der Publikation auf deren Repositorium verletzt der Urheber fahrlässig Schutz- und Rücksichtnahmepflichten aus dem Publikationsvertrag mit dem Verlag. Der eingetretene Schaden müsste adäquat kausal auf der Pflichtverletzung beruhen (haftungsausfüllende Kausalität)¹¹¹. Der eingetretene Schaden darf also nicht außerhalb des nach der allgemeinen Lebenserfahrung Voraussehbaren liegen. Der Schaden der Verlage wird in der Regel dadurch entstehen, dass die Nutzer des Repositoriums unentgeltlich auf das öffentlich zugänglich gemachte Werk zugreifen können, an das sie anderenfalls nur durch den Kauf der entsprechenden Fachzeitschrift oder des entsprechenden Buches hätten gelangen können. Der Urheber weiß, dass sein Werk durch das Repositorium öffentlich zugänglich gemacht werden soll, so dass der eingetretene Schaden gerade nicht außerhalb des nach der allgemeinen Lebenserfahrung Voraussehbaren liegt. Ein adäquater Ursachenzusammenhang ist somit zu bejahen. Ferner ist erforderlich, dass der Schutzzweck des Vertrages zwischen dem Urheber und dem Verlag dazu dient, den eingetretenen Schaden zu verhindern. Dier Schutzzweck muss durch Vertragsauslegung ermittelt werden¹¹². Die sich aus dem Publikationsvertrag ergebende Pflicht, das Werk nicht an Dritte weiterzugeben, soll unter anderem dazu dienen, eine widerrechtliche Verbreitung, wie z.B. in Form der öffentlichen Zugänglichmachung, zu verhindern.

Allerdings könnte die Zurechenbarkeit des eingetretenen Schadens in Form des entgangenen Gewinns durch das eigenverantwortliche Handeln der Hochschule unterbrochen worden sein. Grundsätzlich ist der Schaden auch dann zu erset-

¹¹¹Ernst, in: MüKo BGB, §280, Rn. 29.

¹¹²Teichmann, in: Jauernig, §249, Rn. 32.

zen, wenn er letztlich erst durch das Dazwischentreten eines Dritten verursacht wird, wobei es unerheblich ist, ob das Eingreifen des Dritten rechtmäßig oder rechtswidrig war¹¹³. Entscheidend ist bei dem Vorliegen eines Fehlverhaltens eines Dritten, ob durch die Erstschädigung eine gesteigerte Gefahrenlage geschaffen wurde, und sich diese auf den eingetretenen Schaden noch auswirkt¹¹⁴. Der Urheber hat durch die Weitergabe des Werkes an das Repositorium mit der Versicherung keine Rechte Dritter zu verletzen eine gesteigerte Gefahrenlage für die ausschließlichen Nutzungsrechte des Verlages geschaffen. Die Hochschule als Repositorienbetreiber veröffentlicht die Werke nur, da sie auf die Richtigkeit der Angaben des Urhebers vertraut. Auch wenn der Urheber die öffentliche Zugänglichmachung nicht selbst vornimmt, ist ihm der eingetretene Schaden in Form des entgangenen Gewinns somit dennoch zurechenbar.

cc) Gleichstufigkeit Haftet neben dem aus unerlaubter Handlung, in diesem Fall dem Urheberrecht, verantwortlichen Erstschädiger ein Zweitschädiger allein aus Vertrag, so greift §840 BGB nur dann ein, wenn die Beteiligten auf Grund eines inneren Zusammenhangs der Verpflichtungen in einem echten Gesamtschuldverhältnis zueinander stehen¹¹⁵. Als maßgebliches Kriterium wird dabei das der Gleichstufigkeit der Verbindlichkeiten herangezogen. Eine Gleichstufigkeit liegt vor, wenn keinem der Schuldner die Verbindlichkeit enger anhaftet und der weitere Schuldner nicht lediglich das Ausfallrisiko des Gläubigers mindern, also der eine endgültig die Leistung erbringen und der andere daneben lediglich vorläufig eintreten soll¹¹⁶.

Bei mehreren Schädigern ist in der Regel Gleichstufigkeit gegeben. Im Falle der Haftung des Repositorienbetreibers aus §§97 II, 16, 19a UrhG und des Autors aus §§311, 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB liegt eine Gleichstufigkeit der Verbindlichkeiten vor. Keiner von beiden soll lediglich vorläufig eintreten. Da auch beide Ansprüche dazu dienen, dasselbe Interesse des Gläubigers zu fördern, haften der Urheber und der Repositorienbetreiber auch in diesem Fall als Gesamtschuldner¹¹⁷.

2. Regress im Innenverhältnis §426 BGB

Allerdings sieht §426 BGB einen Ausgleich der Gesamtschuldner im Innenverhältnis vor.

¹¹³Oetker, in: MüKo BGB, §249, Rn. 151.

¹¹⁴Schubert, in: BeckOK, §249, Rn. 80.

¹¹⁵Spindler, in: BeckOK, §840, Rn.5.

¹¹⁶Gehrlein, in: BeckOK, §421, Rn.8.

¹¹⁷Zur Haftungskonstellation siehe auch Skizze auf S. 12.

a) Ausgleichsanspruch 426 Abs. 1 BGB

Gem. §426 Abs. 1 S.1 BGB sind die Gesamtschuldner im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anders bestimmt ist. Eine abweichende Bestimmung von dem Kopfteilregress kann entweder durch vertragliche Vereinbarung oder kraft gesetzlicher Ausgleichsregeln entstehen. Der Ausgleichsanspruch besteht im Verhältnis zwischen den Gesamtschuldnern bereits, bevor einer von beiden den dritten Gläubiger befriedigt hat.

aa) Gesetzliche Ausgleichsregeln Das Maß der inneren Beteiligung richtet sich im Schadensersatzrecht danach, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Täter verursacht bzw. verschuldet wurde¹¹⁸. Dabei wird der Rechtsgedanke des §254 BGB bei Fehlen einer speziellen gesetzlichen Regelung auf das Verhältnis mehrerer Ersatzpflichtiger angewandt¹¹⁹. Die Frage nach dem Umfang der Ersatzpflicht richtet sich also nach dem jeweiligen Mitverschuldensanteil. Fraglich ist, wie hoch der Verschuldensbeitrag der Hochschule als Verantwortliche für den Repositorienbetrieb im Vergleich zu dem des Autors, der entweder ein Plagiat herstellt, oder der Hochschule Nutzungsrechte an seinem Werk eingeräumt hat, obwohl er zuvor bereits einem Verlag ausschließliche Nutzungsrechte an selbigem übertragen hatte, zu gewichten ist. Kommt es zu der Veröffentlichung eines Plagiats auf dem Repositorium, wird das Verschulden überwiegend bei dem Autor des urheberrechtswidrigen Werkes liegen. Dieser wird in diesem Fall stets mit Vorsatz bezüglich der Verletzung des Urheberrechts des Dritten handeln, von dem er widerrechtlich Passagen oder das ganze Werk übernommen hat. Auch wenn die deliktischen Gesamtschuldner im Außenverhältnis solidarisch haften, kann sich im Innenverhältnis eine Haftungsfreistellung ergeben.

Zusätzlich absichern kann sich das Repositorium durch das Abverlangen einer Erklärung über die Rechte vom Autor. Hat der Autor wider besseren Wissens bei der Anmeldung seines zu veröffentlichenden Werkes versichert, keine Urheberrechte Dritter zu verletzen, so wiegt dessen Verschulden wesentlich höher als das des Repositorienbetreibers, der bei der Veröffentlichung lediglich fahrlässig ihm obliegende Prüfungspflichten verletzt hat¹²⁰. Ob dieser Umstand eine völlige Haftungsfreistellung im Innenverhältnis zu begründen vermag, hängt von dem konkreten Einzelfall ab¹²¹.

¹¹⁸Bydlinski, in: MüKoBGB, §426, Rn.21.

¹¹⁹Bydlinski, in: MüKoBGB, §426, Rn.21.

¹²⁰Siehe dazu ausführlich oben B.IV.1.c)bb)(3).

¹²¹Zu den Möglichkeiten einer Anfechtung des Vertrags zwischen Autor und Repositorium nach §123 BGB wegen arglistiger Täuschung vgl. Weber, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 175.

Dasselbe gilt für den Fall, dass der Urheber sein Werk auf dem Repositorium veröffentlichen lässt, obwohl er weiß, dass dadurch gegen die zuvor an den Verlag eingeräumten ausschließlichen Nutzungsrechte verstoßen wird.

Verletzt der Urheber hingegen nur fahrlässig die an den Verlag eingeräumten Nutzungsrechte, erscheint eine gleichanteilige Haftung angemessen. Sowohl der Repositorienbetreiber als auch der Urheber haben dann fahrlässig den Schaden des Verlages herbeigeführt, so dass eine Gleichbehandlung hinsichtlich der Haftung begründet erscheint.

bb) Vertragliche Ausgleichsregeln, insbesondere Haftungsfreistellung im Innenverhältnis Neben den gesetzlichen Regelungen können nach §426 Abs.1 S.1 BGB aber auch vertragliche Abreden zu einer unterschiedlichen Verteilung der Anteile im Innenverhältnis führen. Eine vertragliche Abrede kann unterschiedlich hohe Anteile, aber auch eine völlige Freistellung einzelner Gesamtschuldner anordnen, wobei die Absprache ausdrücklich oder konkludent getroffen werden kann, aber auch durch Auslegung den Umständen („Natur der Sache“) zu entnehmen sein kann¹²². Insoweit hat eine vertragliche Freistellung Einfluss auf den Regreß im Innenverhältnis der Gesamtschuldner.

Darüber hinaus kann eine Freistellungsvereinbarung eine eigenständige vertragliche Grundlage für einen Ausgleichsanspruch begründen. In der Regel ergibt sich ein Freistellungsanspruch bereits nach §280 Abs. 1 BGB aus einer Verletzung der Pflichten aus dem Vertrag zwischen Urheber und Repositorienbetreiber, wenn der Autor vorsätzlich oder fahrlässig Plagiate liefert, obwohl er zuvor ausdrücklich versichert hat, keine Rechte Dritter zu verletzen¹²³. Ausdrückliche Freistellungsklauseln stellen dies klar, sind aber auch zu empfehlen, um hier in jedem Fall eine eigenständige vertragliche Grundlage zu schaffen.

Eine solche Regelung wird meist durch die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erfolgen. Diese unterliegen dabei einer Inhaltskontrolle nach den §§307 ff. BGB. Eine denkbare Formulierung wäre¹²⁴:

§X Der Autor verpflichtet sich, den Repositorienbetreiber von allen Ansprüchen Dritter frei zustellen, die sich aus der Verletzung eines Urheberrechts oder eines ausschließlichen Nutzungsrechts durch die Veröffentlichung seines Werkes auf dem Repositorium ergeben. Er hat alle sich aus der von ihm zu vertretenden Rechtsverletzung ergebenden Kosten zu erstatten, insbesondere Kosten der Rechtsverfolgung.

¹²²Gehrlein, in: BeckOK, §426, Rn.6.

¹²³Vgl. auch Weber, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 178.

¹²⁴Vgl. auch Weber, in: Spindler, Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access Publikationen, S. 179.

Gem. §307 Abs. 1 S.1 BGB sind AGB unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Neben einer nachteiligen Rechtslage für den Vertragspartner setzt die Annahme einer unangemessenen Benachteiligung voraus, dass die rechtlich geschützten Interessen des Vertragspartners ohne angemessenen Ausgleich oder ohne hinreichende Begründung den Interessen des Verwenders hintangestellt werden¹²⁵.

Problematisch an dem angeführten Formulierungsvorschlag ist, dass ein eigenes Verschulden des Repositorienbetreibers nicht berücksichtigt wird. Selbst im Falle einer vorsätzlichen Verletzungshandlung des Repositorienbetreibers, wäre der Autor/Urheber im Innenverhältnis verpflichtet, den vollen Schaden alleine zu tragen, auch wenn das überwiegende Verschulden bei dem Repositorienbetreiber läge. Im Falle eines überwiegenden Verschuldens des Repositorienbetreibers lässt sich keine hinreichende Begründung für dessen Interesse an einer Haftungsfreistellung finden.

Lediglich für den Fall, dass dem Repositorienbetreiber nur ein Vorwurf wegen leichter Fahrlässigkeit gemacht werden kann, ließe sich gegebenenfalls ein berechtigtes Interesse begründen. In der Regel wird es nämlich für den Autor eines Werkes leichter feststellbar sein, ob durch die Veröffentlichung auf dem Repositorium gegen Urheber- oder ausschließliche Nutzungsrechte verstoßen wird. Wie bereits festgestellt, stellt der Repositorienbetrieb eine sozial erwünschte Tätigkeit dar, die nicht über Gebühr durch die Auferlegung von Prüfungspflichten hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der zu veröffentlichenden bzw. veröffentlichten Werke beeinträchtigt werden darf. Zwar entstehen Prüfungspflichten nur in besonderen Fällen¹²⁶. Dennoch erscheint es im Hinblick auf das Interesse eines möglichst risikoarmen Betriebes des Repositoriums vertretbar, dass der Autor im Falle eines lediglich fahrlässigen Verhaltens des Repositorienbetreibers auch den gesamten Schaden zu tragen hat.

Eine mögliche Formulierung könnte daher lauten:

X Der Autor verpflichtet sich den Repositorienbetreiber von solchen Ansprüchen Dritter freizustellen, die sich daraus ergeben, dass es aufgrund schuldhaft falscher Angaben des Autors bezüglich des Nichtbestehens von Rechten Dritter oder sonstigen von ihm zu vertretenden Umständen durch die Veröffentlichung des Werkes auf dem Repositorium zu einer Verletzung von Urheberrechten oder ausschließlichen Nutzungsrechten kommt. Das gilt nicht, wenn die Verletzung auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Repositorienbetreibers beruht und dem Autor nicht in gleicher Weise Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im letzteren Fall

¹²⁵BGH NJW 2010, 57; H.Schmidt, in: BeckOK, §307, Rn. 27.

¹²⁶Siehe dazu S. 21. ff.

erfolgt eine Aufteilung des Schadens unter Abwägung insbesondere der Verschuldensanteile. Im Fall 2 wäre daher P gegenüber dem Repositorium zur Erstattung der EUR 300 verpflichtet.

3. Forderungsübergang §426 Abs. 2 BGB

Wird die Hochschule als Verantwortliche für den Repositorienbetrieb im Außenverhältnis von dem in seinen Urheberrechten oder seinen ausschließlichen Nutzungsrechten Verletzten in Anspruch genommen und befriedigt diesen, so geht nach §426 Abs. 2 BGB die Forderung des Gläubigers gegen den Autor des widerrechtlich veröffentlichten Werkes kraft Gesetzes („cessio legis“) im Ausmaß seiner Ausgleichsberechtigung nach §426 Abs. 1 BGB auf sie über. War also im Einzelfall eine gleichmäßige Tragung des Schadens durch beide angezeigt und hat der Betreiber den Schaden des Anspruchstellers voll erstattet, so kann den auf den Autor entfallenden halben Schaden von diesem verlangen.

II. Haftungsfreistellung mit Wirkung im Außenverhältnis

Weiterhin stellt sich die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass der Repositorienbetreiber kraft Gesetz oder durch vertragliche Gestaltung im Haftungsfall im Außenverhältnis gegenüber dem Anspruchsteller mit abschließend befreiender Wirkung auf den/die Urheberin verweisen kann. Dies hätte zur Folge, dass der Geschädigte nur noch den Urheber in Anspruch nehmen könnte.

Eine derartige gesetzliche Regelung besteht nicht.

Aber auch eine vertragliche Gestaltung zwischen Urheber und Betreiber, kraft derer der Repositorienbetreiber im Haftungsfall mit abschließender Wirkung im Außenverhältnis auf den Urheber verweisen kann, kann nicht wirksam getroffen werden. Das hat vor allem zwei Gründe. Vertragliche Vereinbarungen entfalten grundsätzlich nur relative Wirkung. D.h. sie wirken nicht absolut gegenüber jedermann, sondern nur zwischen den Vertragsparteien, nicht aber gegenüber einem dritten Geschädigten.

Hinzu kommt, dass eine vertragliche Regelung, die die Haftung des Repositoriums entfallen ließe, einen unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter darstellen würde. Denn der geschädigte Urheber oder Verlag, würde einen Schuldner verlieren. Der Autor eines Plagiats, das auf dem Repositorium veröffentlicht wird, oder der Urheber, der trotz eines zuvor an einen Verlag eingeräumten ausschließlichen Nutzungsrechts, dieses auf dem Repositorium veröffentlichen lässt, sowie der Repositorienbetreiber selbst (sofern ihn ein Verschulden trifft) sind Gesamtschuldner aus einer unerlaubten Handlung, vgl. §840 BGB.

Bei einer Gesamtschuld nach §421 BGB kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem Schuldner ganz oder zum Teil fordern. Dieses Wahlrecht des Gläubigers würde entfallen, wenn der Repositorienbetreiber im Haftungsfall auf den Urheber mit abschließend befreiender Wirkung verweisen könnte.

Aber auch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem später Geschädigten und dem Repositorium würde nichts an der dargestellten Haftungslage im Innenverhältnis ändern. Zwar kann eine solche Vereinbarung eine Inanspruchnahme durch den Geschädigten vermeiden. Im Innenverhältnis ist dieser aber nach der herrschenden Rechtsprechungsmeinung in gleicher Weise einem Rückgriff durch den anderen Gesamtschuldner ausgesetzt, der den Gläubiger befriedigt hat¹²⁷. Nach anderer Meinung in der Literatur wird der Ersatzanspruch des Geschädigten um den Teil des privilegierten Schädigers gekürzt¹²⁸. Dies würde dann das Repositorium in der Tat entlasten. Zu beachten bleibt, dass die Rechtsprechung der ersten Meinung folgt.

Darüber hinaus aber scheidet ein Haftungsausschluss zwischen Repositorium und zukünftigen Geschädigten in der Regel auch schon an §309 Nr. 7b BGB, wonach in AGB ein Haftungsausschluss für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz unwirksam ist. Zulässig ist danach nur eine Beschränkung der Haftung für leichte Fahrlässigkeit.

III. Besonderheiten bei Vorliegen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses

Im Rahmen der vorstehend behandelten Möglichkeiten von Regress und Freistellungsvereinbarung stellt sich nunmehr die Frage, inwieweit sich gegenüber den dargestellten allgemeinen Regeln Änderungen ergeben, wenn der Urheber durch Arbeits- oder Dienstvertrag mit der das Repositorium tragenden Universität bzw. sonstigen Einrichtung verbunden ist.

1. Anwendung der Haftungsbeschränkung im Arbeitsverhältnis im Innenverhältnis

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts besteht im Arbeitsverhältnis grundsätzlich nur eine eingeschränkte Haftung¹²⁹. Diese ist nach Verschuldensgrad abgestuft: vorsätzliche Schäden hat der Arbeitnehmer voll zu tragen,

¹²⁷BGH NJW 1989, 2387; BGH NJW-RR 2004, 1243, 1245.

¹²⁸Vgl. Hk-BGB/Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, 6. Aufl., Baden-Baden 2009, §426 Rn. 14.

¹²⁹BAG NZA 2007, 966; BAG NJW 1999, 966; BAG NZA 1994, 1083; BGH NJW 1996, 1532;

ebenso bei grober Fahrlässigkeit, wenn nicht der Verdienst in deutlichem Missverhältnis zum Schaden steht. Bei mittlerer Fahrlässigkeit ist der Schaden zu teilen, wobei es auf eine Abwägung der Gesamtumstände ankommt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer nicht.

Diese Beschränkungen sind zwingend, können also nicht vertragliche abgeändert werden. Sie gelten für vertragliche und deliktische Ansprüche. Bei Anwendung dieser Grundsätze wäre daher eine volle Haftungsfreistellung im Innenverhältnis unwirksam, sondern diese nur im Rahmen der dargestellten Abstufung zulässig. Soweit der Arbeitnehmer einem Dritten gegenüber haftet, erlangt er im Innenverhältnis einen Freistellungsanspruch, der auf die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gestützt wird.

Fraglich ist aber, ob diese Grundsätze auf Angehörige von Hochschulen und vergleichbaren Institutionen hinsichtlich der Verfassung von wissenschaftlichen Arbeiten anwendbar sind.

Grundsätzlich gelten diese Regeln für alle Arbeitnehmer.

Weiterhin muss der Schaden im Rahmen einer betrieblich veranlassten Tätigkeit erfolgt sein. Dazu gehören alle Arbeiten, die dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich übertragen worden sind oder die er im Interesse des Arbeitgebers für den Betrieb ausführt¹³⁰. Arbeitsleistungen, die über den Arbeitsvertrag und das Weisungsrecht hinausgehen, unterliegen dann der Haftungsbeschränkung, wenn die Arbeit im wirklichen oder mutmaßlichen Interesse des Arbeitgebers liegt. Demgegenüber soll dem Arbeitnehmer nicht das allgemeine Lebensrisiko abgenommen werden.

Für die Anwendung dieser Grundsätze auf wissenschaftliche Tätigkeit von Arbeitnehmern gibt es – soweit ersichtlich – noch keine Entscheidungen. Zu berücksichtigen ist hier zunächst, dass die Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten, etwa Dissertationen, durch Mitarbeiter nicht dem Weisungsrecht des Vorgesetzten unterliegt und dies auch arbeitsvertraglich nicht gefordert ist. Vielmehr gibt die Beschäftigung nur die Möglichkeit zur deren Erstellung. Bei einem Dissertationsvorhaben etwa entsteht ein eigenständiges wissenschaftliches Betreuungsverhältnis.

Andererseits ist nicht zu verkennen, dass die Erstellung wissenschaftlicher Arbeit in nahem Zusammenhang mit dieser Tätigkeit steht und auch dem Interesse der Universität entspricht, die die wissenschaftliche Qualifikation des eigenen Nachwuchses fördern will und darin auch einen Ausweis ihrer wissenschaftlichen Arbeit sieht. Dies drückt sich auch darin aus, dass die Arbeiten der eigenen Universitätsangehörigen auf dem von der Universität betriebenen Repositorium veröffentlicht werden. Dissertationen unterliegen einer laufenden Betreuung durch den Professor, ohne dass dadurch natürlich Plagiate zwangsläufig verhindert werden können.

¹³⁰BAG NZA 2003, 37.

Diese Aspekte lassen es jedenfalls vertretbar erscheinen, die Grundsätze zum innerbetrieblichen Schadensausgleich auch auf angestellte Universitätsmitarbeiter anzuwenden, deren Arbeiten im Repositorium veröffentlicht werden und Rechte Dritter verletzen. Im Fall von Plagiaten werden die Grundsätze in der Regel keine begrenzende Wirkung entfalten, da die Plagiate vorsätzlich vorgenommen werden und es damit bei der vollen Haftung des Autors verbleibt.

Anders ist es bei einer fahrlässigen Verletzung von Verlagsrechten. In diesem Fall kommt es zu einer Abwägung der Umstände, wobei hier die eigenständige Erstellung der Arbeit zu Lasten des Arbeitnehmers ins Gewicht fallen wird. Insofern ergibt sich gegenüber den oben unter C.I.2.a)bb) diskutierten Gesichtspunkten keine wesentliche Abweichung. Die dort angeführte Klausel muss also durch die Anwendung der dargestellten Grundsätze nicht modifiziert werden.

Eine besondere Situation ergibt sich, wenn der Autor in einem Beamtenverhältnis steht. Hier kommt eine Haftung nach außen nach §839 BGB in Betracht. Voraussetzung ist die Verletzung einer Amtspflicht, die man bei Publikationen wegen der Forschungsaufgabe etwa von Professoren ebenfalls bejahen kann. Allerdings bestehen keine Ansprüche wegen Staatshaftung gegen die Universität (Art. 34 GG), da der Professor bei der Publikationstätigkeit nicht in hoheitlicher Funktion tätig wird.

Die Haftung erstreckt sich auf Vorsatz und Fahrlässigkeit, wobei bei Fahrlässigkeit eine Haftung nur eingreift, wenn der Dritte nicht anderweitig Ersatz erlangen kann und dies für ihn auch zumutbar ist¹³¹. In entsprechender Anwendung von Art. 34 S. 2 GG wird der Rückgriff des Dienstherrn auf den Beamten im Innenverhältnis auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt¹³². Dies entspricht den bereits dargestellten Regeln zur Arbeitnehmerhaftung.

2. Haftungsfreistellung nach außen

Eine eventuelle Haftungsbegrenzung nach den Grundsätzen über innerbetriebliche Tätigkeit gilt nur im Innenverhältnis. Eine Außenwirkung gegenüber dem dritten Geschädigten kommt ihnen nicht zu¹³³. Der Geschädigte kann also Repositorienbetreiber und Autor in gleicher Weise als Gesamtschuldner in Anspruch nehmen. Auch dies entspricht den oben bereits dargestellten Regeln.

IV. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich zum zweiten Teil festhalten:

¹³¹BGH NJW 1997, 2109.

¹³²Palandt/Sprau, Bürgerliches Gesetzbuch, §839 Rn. 89.

¹³³BGHZ 108, 305; BGH NJW 1994, 852.

C. Regress und Wirkung von Haftungsfreistellungen

- Der Repositorienbetreiber sowie der Autor haften als Gesamtschuldner, iS.v. §§840, 421 BGB
- Eine Haftungsfreistellung des Repositorienbetreibers mit Wirkung im Außenverhältnis ist nicht möglich.
- Der gesetzliche Ausgleich im Innenverhältnis ist abhängig vom jeweiligen Verschuldensanteil
- Eine Haftungsfreistellung im Innenverhältnis ist im Rahmen der §§307 ff. BGB mit gewissen Einschränkungen zulässig.

Fazit

Die Repositorienbetreiber haften in der Regel urheberrechtlich für publizierte Arbeiten wie für eigene Inhalte. Prüfungspflichten sind durch Einholen entsprechender Erklärungen der Autoren, Abfragen bei Datenbanken und Einsatz von Plagiatssoftware zu erfüllen. Eine Entlastung kann durch Freistellungserklärungen weitgehend erreicht werden. Eine weitere Zusammenarbeit mit Verlagen und ein Ausbau von SHERPA/RoMEO können dabei sehr hilfreich sein.

Das Risiko der im Sinne der Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftskommunikation sehr nützlichen Tätigkeit ist damit überschaubar. Notwendig ist der Aufbau eines gewissen Rechtemanagements mit entsprechender Dokumentation. Hilfreich wäre auch die geplante Änderung des §38 UrhG im Hinblick auf eine Zweitveröffentlichung.

Im Übrigen steht zu hoffen, dass die Gerichte im Streitfall den Non-Profit-Charakter und die Bedeutung von Repositorien für die Wissenschaftsfreiheit im Sinne einer restriktiven Haftung berücksichtigen werden.

